

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume2, Issue2

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

zenodo

2024/2
February

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI**

**"CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY"
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro'yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo'jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo'nalishlari
bo'yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/2

VOLUME 2 ISSUE 2

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

"Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali 1-soni. – 2024-yil Yanvar.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD ,dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n. dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A.Navoiy ko'chasi, 32.

**ОЦЕНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ**

М.К.Холматов¹, К.Х.Мажидов², М.М.Бурханова³, С.С.Саидвалиев⁴

^{1,2}Бухарский инженерно-технологический институт

^{3,4}Ташкентский химико-технологический институт

Email: kafedra-03@mail.ru

УДК: 665.335.1

***Аннотация:** Исследованы состав и свойства экстрактов отдельных видов растений. Предложены новые виды рецептуры моющих средств с использованием растительных экстрактов и природного меда, установлены особенности хранения меда, как рецептурного компонента моющих средств определены антиоксидантные свойства экстрактов и меда при внесении их в рецептуру моющих средств. Достигнуто улучшение показателей и свойств моющих средств.*

***Ключевые слова:** моющие средства, компонентный состав, CO₂ – экстракты растений, функциональные свойства, хранение, антиоксидантные характеристики.*

***Abstract:** The composition and properties of extracts from various plant species have been investigated. New formulations of detergents using plant extracts and natural honey have been proposed. The peculiarities of honey storage have been determined as a formulation component of detergents, and the antioxidant properties of extracts and honey when incorporated into detergent formulations have been identified. Improvement in the performance and properties of detergents has been achieved.*

***Keywords:** detergents, composition, plant CO₂ extracts, functional properties, storage, antioxidant characteristics.*

Введение

Кожа человеческого организма постоянно получает механические повреждения, и на ней образуются микроскопические ранки и трещины, которые делают кожу более уязвимой для микроорганизмов [1, 2]. Химические загрязнения, которые распылены в воздухе в виде аэрозолей, мороз и ветер, которые вызывают обезвоживание - все это вносит свой вклад и ускоряет старение кожи [3]. Обезвоживание, актуально при использовании туалетного мыла для очищения кожи от загрязнений, связано это с тем, что мыло достаточно жестко воздействует на кожу, нарушая липидный барьер кожи [4-6]. Для предотвращения обезвоживания применяют два основных метода – прямой и косвенный [7].

Прямой - укрепление естественных барьерных структур кожи либо создание дополнительного барьера (окклюзивного покрытия) на пути испаряющейся жидкости.

Косвенный - повышение влажности непосредственно у поверхности кожи, и для этого вводят биологические полимеры с высокой водоудерживающей способностью. В решении этого вопроса могут помочь экстракты растений [8], в состав которых входят значительное количество полисахаридов и мукополисахаридов.

Ряд полисахаридов способны активировать макрофаги - подвижные клетки иммунной системы, которые поглощают чужеродные вещества и бактерии, а также секретируют большое число регуляторных и биологически активных молекул - цитокинов. Так как большинство регуляторных продуктов, которые производятся макрофагами и

посредством которых они координируют работу фибропластов и других клеток, водорастворимы, репаративные работы протекают более согласованно при достаточной влажности в верхних слоях кожи. Влажность у поверхности и в верхних слоях кожи способствует протеканию многих химических реакций. В частности, появляются условия для деятельности флавоиноидов - водорастворимых антиоксидантов, которые “ловят” и обезвреживают свободные радикалы. Флавоиноиды вместе с аскорбиновой кислотой и витамином Е образуют уникальный антиоксидантный комплекс. Флавоиноиды и аскорбиновая кислота найдены во многих растениях, в том числе в экстракте ромашки аптекарской, календулы, семенах моркови, зеленого чая. Сильной антиоксидантной системой считается экстракт и эфирное масло розмарина, в котором почти все компоненты обладают антиоксидантной активностью.

Методика

Для выполнения исследований использованы композиции растительных экстрактов, полученных посредством экстракции жидким диоксидом углерода (CO₂ экстрактов) [9], водно спиртовые глицериновые экстракт [10] и эспрессные сорта меда, полученные на основе искусственных базе различных растительных экстрактов. Был отобран круг экстрактов растений согласно данным литературы, обеспечивающих целевые биологические функции, определенные перед началом работы (табл.1).

Таблица 1.

Состав и свойства растительных экстрактов.

Растительные экстракты	Основные активные компоненты	Свойства экстракта
Семена моркови	полисахариды (ацеманнан, мукополисахариды) антрахины, терпеноиды (β-ситостерин, сапонины, терпены) фенольные соединен и я (токоферол, фенольные кислоты) аскорбиновая кислота, витамины А, Е, гр.В аминокислоты ферменты	Ранозаживляющее иммуномодулирующее регенерирующее смягчающее пленкообразующее увлажняющее антимикробное противовоспалительное
Экстракт ромашки	мукополисахариды аскорбиновая кислота фенольные соединения (фенольные кислоты, флавоиноиды) терпеноиды эфирное масло	ранозаживляющее антисептическое противовоспалительное обезболивающее смягчающее увлажняющее регенерирующее
Экстракт розы	Мукополисахариды липиды минералы органические кислоты фенольные соединения (фенольные к-ты, флавонолы) терпеноиды (сапонины, стерины. тритерпены) каратиноиды	ранозаживляющее противовоспалительное обезболивающее успокаивающее антимикробное увлажняющее смягчающее антисептическое
Экстракт мяты	Органические кислоты (гликолевая, аскорбиновая) фенольные соединения (фенольные кислоты, флавоноиды, флавоны, таннины) терпеноиды (дитерпены. тритерпены, стерины) эфирное масло	антиоксидантное регенерирующее противовоспалительное антимикробное солнцезащитное репродукция кожного сала антисептик детергент
Экстракт зеленого чая	мукополисахариды липиды минералы органические кислоты фенольные соединения (фенольные к-ты, флавонолы.таннины) терпеноиды (сапонины, стерины.тритерпены) каратиноиды, кофеин	противовоспалительное тонизирующее антимикробное увлажняющее смягчающее

Результаты и обсуждение

Аналізу подвергались как отдельные водно-спиртово-глицериновые экстракты (ВСГ), так и комбинированный экстракт, содержащий равные количества всех выше названных экстрактов (табл.2).

Таблица 2.

Химический состав экстрактов.

Показатели	Водно-спиртово-глицериновые экстракты					
	Семена моркови	Ромашки	Мяты	Розы	Зеленый чай	Комбинированный
Полисахариды	10,3±0,5	10,0±0,5	6,8±0,4	следы	1,2±0,4	6,2±0,5
Липидная фракция, имп./сек.см ²	21,6±3,18	6,4±3,18	42,3±3,18	16,0±3,18	5,8±2,4	20,4±3,18
Фенольные соединения, мг %	4,6±0,1	2,4±0,1	7,2±0,1	6,2±0,2	6,9±0,4	5,0±0,1
Аскорбиновая кислота, ед/г	1,5±0,05	2,2±0,05	1,2±0,1	0,8±0,1	0,6±0,1	1,4±0,1
Провитамин А, мг%	0,5±0,1	12,2±0,1	0,3±0,1	6,7±0,1	5,4±0,2	6,4±0,1
Витамин Е, мг%	13,6±0,5	35,4±0,1	7,2±0,1	38,4±0,1	32,0±0,6	28,1±0,1
Терпеноиды, ед./г	следы	10,0±1	17,0±1,5	29,7±1,5	123±0,8	18,6±1,5

Для полноты картины полисахаридного состава комбинированного экстракта была проведена тонкослойная хроматография (рис. 1).

Рис.1. Тонкослойная хроматография полисахаридного состав комбинированного экстракта.

Среди спектра полисахаридов идентифицированы ацемананн, мукополисахариды.

Анализ наличия эфирного масла в комплексном экстракте показал содержание последнего в количестве 1,5±0,5%, в составе которого обнаружены камфара -10-15%, цинеол 15-20%, α-пинен -35-40%, сексвитерпены 25-30%, проазулен 4-5%.

Экспрессный мед на нектаре, сделанном на основе комплексного экстракта и

содержащий 50-55% сахара анализировали по основным биохимическим и органолептическим показателям (таблица 3), как в момент отбора меда, так и в процессе хранения. Анализ полученных результатов показал, что «Экспрессный» мед отвечает требованиям, предъявляемым к натуральным медам согласно ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный». Наряду с этим контролируемые вещества комплексного экстракта не терялись в процессе ассимиляции и оставались практически неизменными в количественном отношении в течении 6 месяцев хранения. Таким образом, получена биологически активная добавка, обладающая комплексными свойствами натурального меда и выбранных экстрактов, которую можно использовать как биологически активную добавку для туалетного мыла.

Наряду с выше названными преимуществами экспрессного меда необходимо отметить следующее, рН мыльной основы обычно варьирует от 9 до 11, т.к. согласно теории и практике мыловарения в мыле содержится избыточное количество щелочи (%) для предотвращения процессов гидролиза и образования кислых мыл, однако для получения туалетным мылом статуса «нейтрального» мыла содержание щелочи минимизируется за счет нейтрализации последней кокосовым маслом или лимонной кислотой, в нашем конкретном случае «экспрессный» мед, имеющий рН 4,0 может быть дополнительным агентом для удаления избыточной щелочи и содопродуктов.

Таблица 3.

Свойства «экспрессного меда»

Хранение Показатели	Длительность хранения «экспрессного» меда.		
	момент отбора	3 месяца	6 месяцев
Аромат	приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха.		
Вкус	сладкий, приятный, без постороннего привкуса		
Массовая доля воды, %.	21± 0,5	20± 0,5	19±05
Массовая доля редуцирующих сахаров (к безводному веществу)	82± 5,4	81± 4,7	83± 5,0
Массовая доля сахарозы (к безводному веществу), %	8,7±2,1	10± 1,5	9,7±1,3
Диастазное число (к безводному веществу), ед. Готе	6±1,0	6± 1,0	7±1,0
Оксиметилфурфурол в 1 кг меда, мг.	22±1,5	23±1,7	22± 1,5
Качественная реакция на оксиметилфурфурол	отрицательная		
Признаки брожения	не обнаружено		
Полисахариды, %	14,2±0,5	15,5±0,5	18,8±0,4
Липидная фракция, имп./сек.см ²	34,6±3,18	36,4±3,18	42,3±3,18
Фенольные соединения, мг%	5,6±0,1	5,4±0,1	5,2±0,1
Аскорбиновая кислота, ед/г	2,5±0,05	2,2±0,05	2,2±0,1
Провитамин А, мг%	7,5±0,1	7,2±0,3	7,3±0,2
Витамин Е, мг %	27,7±0,5	26,4±0,6	26,0±0,6
Терпеноиды, ед./г	20,8±1,5	20,0±1,0	20,0±1,5

Для туалетного мыла интересна биологически активная добавка, обладающая сильными антиоксидантными свойствами, поэтому было проведено сравнение комплексной добавки с CO₂ экстрактами растений. Были проверены на качественные показатели и содержание основных биологически активных веществ CO₂ экстрактов семян моркови, ромашки, розы, мяты, зеленого чая (таблица 4).

Таблица 4.

Качественные показатели CO₂-экстрактов семян моркови, розы и ромашки

Наименование показателей	CO ₂ - экстракты		
	семена моркови	мяты	розы
Растительное сырье			
Кислотное число, мг КОН/г	45,4-48,5	42,7-45,5	46,5-47,0
Показатель преломления при 20° С	1,473-1,476	1,463-1,465	1,475-1,479
Витамин Е, мг%	41,2- 42,3	21,8 -22,4	87,8 -98,9
Провитамин А, мг%	1,41 -1,48	0,94- 1,1	35,4 -36,75
Жирные кислоты, % от суммы ЖК:	22,0	1,6	следы
петрозелиновая пальмитиновая	6,2	17,1	21,6
стеариновая	2,2	2,1	2,5
олеиновая	38,2	27,4	27,4
линолевая	2,6	11,3	23,8
линоленовая	1,5	1,8	1,5

Из приведенных результатов видно, что содержание токоферолов в ВСГ и CO₂ - экстрактах значительно превышает содержание каротиноидов.

Интересен жирнокислотный состав изучаемых экстрактов. Е-витаминной активностью обладают линолевая и линоленовая кислоты. Линоленовая кислота присутствует в относительно небольшом количестве (от 1,5 до 1,8 % к сумме ЖК). Массовая доля линолевой кислоты в экстракте ромашки, розы составляет 23,8 и 11,3 соответственно, поэтому можно отметить высокую Е - витаминную активность представленных CO₂ -экстрактов ромашки и розы. Анализ жирнокислотного состава экстракта зеленого чая и розмарина показал отношение содержания насыщенных кислот к ненасыщенным ЖК равное 11,6, наличие линолевой и линоленовой кислоты обнаружено в следовых количествах.

Таблица 5.

Качественные показатели CO₂ экстрактов зеленого чая и розмарина.

Наименование показателей	CO ₂ - экстракты	
	зеленый чай	розмарин
Растительное сырье		
Кислотное число, мг КОН /г	42,5-43,6	45,8-47,0
Показатели преломления при 20° С	1,467-1,471	1,475- 1,478
Эфирное число, мг КОН /г	72,3-74,6	78,4- 79,3
Витамин Е, мг %	79,4-80,6	82,3 -86,1
Провитамин А, мг%	18,7-20,4	21,6-23,2
Эфирное масло, %	5,2 -6,3	6,4 -6,8
Состав эфирного масла: массовая доля сесквитерпеновых соединений, %	43,6-44,2	46,3-47,2

Экспериментально показано, что экстрактивность каротиноидов и токоферолов

зависит от метода экстракции, так в частности при экстракции жидким диоксидом углерода содержание этих веществ в экстракте в 2,5- 3,0 раза выше, по сравнению с экстракцией водно-спиртово-глицериновой смесью.

Исследованы антиоксидантные свойства ВСГ и CO₂ экстрактов согласно метилолеатной модели.

Доказано, что термическое окисление метилолеата (МО) является одной из адекватных моделей автоокислений. Этот факт и послужил основой для работ по изучению антиоксидантных свойств различных веществ. Проведены исследования по изучению антиоксидантной активности экстрактов семян моркови, ромашки, розы, розмарина, зеленого чая.

Природные антиоксиданты обладают общим для всех свойством - тормозить реакцию окисления. Для определения антиоксидантной активности оценивали способность ВСГ и CO₂ экстрактов тормозить реакции термического окисления метилового эфира олеиновой кислоты. Заданные количества растворенных в спиртово-эфирной смеси (1:1) для CO₂ экстрактов или этиловом спирте ВСГ экстрактов вносили в известный объем МО, предварительно очищенного перегонкой в вакууме. Окисление проводили в специальных окислительных ячейках со стеклянным пористым фильтром при температуре 60 ± 0,1 °С. Через ячейки продували воздух с такой скоростью чтобы процесс окисления протекал в кинетической области, т.е. в условиях, когда скорость окисления не зависит от количества подаваемого кислорода. За ходом окисления следили по количеству образовавшихся пероксидов. Исследования проводились на МО в диапазоне концентраций от 5,0 x 10⁻⁵ до 2,3 x 10⁻¹ м/л. Выбор концентраций ВСГ и CO₂ экстрактов осуществляли с учетом содержания каротиноидов и токоферолов согласно дозам, применяемым в профилактических и лечебных целях. За величину периода индукции принимали время окисления метилолеата до накопления перекиси в количестве 0,03 ммоль/г. Антиоксидантные свойства оценивали как отношение разности периода индукции окисления растворов исследуемых соединений в МО к периоду индукции окисления самого МО ($\Delta\tau/\tau_0$). Результаты анализа антиоксидантных свойств ВСГ и CO₂ экстрактов их смеси, экспрессного меда приведен в таблице 6.

Таблица 6

Антиоксидантные свойства ВСГ и CO₂ экстрактов и их композиций.

Водно-спиртово-глицериновые экстракты						
Показатели	семена моркови	ромашка	розы	розмарин	зеленый чай	комбинированный экстракт
Период индукции окисления, $\Delta\tau/\tau_0$	0,86	2,73	0,46	2,65	2,12	2,26
Доверительный интервал величины $\Delta\tau/\tau_0$ при $q=0,05$	0,08	0,11	0,06	0,11	0,12	0,11
CO ₂ - экстракты						Экспрессный мед
Период индукции окисления, $\Delta\tau/\tau_0$	2,44	6,73	1,67	5,72	5,04	6,62
Доверительный интервал величины $\Delta\tau/\tau_0$ при $q=0,05$	0,11	0,13	0,20	0,12	0,12	0,11

Анализ полученных результатов показал, что все ВСГ и CO₂ экстракты, экспрессный мед обладают общим для всех свойством - тормозить реакцию окисления.

Согласно данным полученным для ВСГ экстрактов наиболее сильными антиоксидантными свойствами обладает экстракт ромашки ($\Delta\tau/\tau_0=2,73\pm 0,11$) и комбинированный ВСГ экстракт ($\Delta\tau/\tau_0=2,26\pm 0,11$), в то время как экстракт мяты проявляет свойства близкие к прооксидантным.

Анализ данных по экспрессному меду, полученному на комплексном ВСГ экстракте, показал, что антиоксидантные свойства этой уникальной биологической добавки выше, чем у всех ВСГ экстрактов и составил ($\Delta\tau/\tau_0=6,62\pm 0,11$), что возможно связано с тем, что кроме комплексного экстракта сам мед обладает антиоксидантной активностью.

Уровень антиоксидантной активности CO₂-экстрактов в 2,5-3,0 раза выше, чем в ВСГ экстрактах, что согласуется с данными полученными при анализе химического состава исследуемых веществ, т.к. общепризнанные антиоксиданты, такие как каротиноиды и токоферолы при данном методе экстракции наиболее полно переходят в экстракты.

Выводы

Таким образом, антиоксидантные свойства природных компонентов и их смесей зависит от химической природы соединений и окислительного процесса и соотношения компонентов. Это обуславливает необходимость проведения предварительных исследований смесей, рекомендуемых к применению в зависимости от целей и задач использования.

Литература

1. Кривова Т.А., Ливинская С.А. Совместимость отдушивающих веществ с мыльной основой // Масла и жиры. - 2003. - № 6. - с. 12.
2. Кривова Т.А. Усовершенствование технологии и разработка рецептурных составов новых видов крем-мыле: диссертация ... кандидата технических наук : 05.18.06. Москва 2004. с.41-67, с.45-61.
3. Абаева И.Н. Совершенствование технологии разработка рецептур натуральных туалетных мыл, обладающих косметическими свойствами: диссертация кандидата технических наук : 05.18.06 Краснодар 2006. С.25-55.
4. Абрамзон А.А., Яковлев В.Д, Мерзликина З.К, Толкачев С.П. Некоторые аспекты механизма моющего действия ПАВ // Журнал прикладной химии. - 1985. - N 5. - С. 1018-1023.
5. Бутина Е.А. Научно-практическое обоснование технологии и оценка потребительских свойств фосфолипидных биологически активных добавок: диссертация доктора технических наук : 05.18.06, 05.18.15. Краснодар 2003.
6. Плесовских В.А., Безденежных А.А. Физико-химия и технология производства мыла//СПб: Химиздат. - 2007. - 336с.
7. Почерников В.И. Совершенствование технологии получения и рецептур товарного мыла.: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Ленинград, 1988. -24 с.
8. С.С. Саидвалиев, А.М.Рахимов, М.Н.Рахимов, К.Х.Мажидов Разработка по созданию новых видов туалетных мыл и повышения их качества // Журнал Химия и химическая технология, -2010 г №30, 2-с.

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ) И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

**Бурханова Малика Мирмухиддин қизи¹, Саидвалиев Саидазим Сайдиамирханович²,
Мажидов Кахрамон Халимович³,**

Ташкентского химико-технологического институт^{1,2},
Бухарского инженерно-технологического института³

e-mail: saidvaliev1980@gmail.com²

e-mail: kafedra-03@mail.ru³

УДК: 665. 335.1.

***Аннотация:** Проанализирована информация об имеющихся продуктах на рынке технических моющих средств, о доступных сырьевых компонентах. На основании данных о свойствах ПАВ, выбраны возможные компоненты для включения в их рецептуру. В моющих средствах установлены коллоидно-химические характеристики выбранных поверхностно-активных веществ и их смесей.*

Подобраны соотношения компонентов и порядок смешивания, обеспечивающие приемлемые потребительские свойства композиций. Оценены основные характеристики полученных продуктов, а также эффективность их моющего действия в лабораторных условиях, на модельных объектах.

***Ключевые слова:** Поверхностно активные вещества, моющие средства, технологические свойства, химические характеристики, поверхностное натяжение, качественные показатели устойчивости.*

***Annotation:** Information about the available products in the technical detergents market, available raw material components has been analyzed. Based on the data on the properties of surfactants, possible components for inclusion in their formulation are selected. The colloidal-chemical characteristics of selected surfactants and their mixtures have been established in detergents.*

Component ratios and mixing order have been selected to ensure acceptable consumer properties of the compositions. Evaluate the main characteristics of the resulting products, as well as the effectiveness of the cleaning action in laboratory conditions at model objects.

***Keywords:** Surfactants, detergents, technological properties, chemical characteristics, surface tension, quality indicators of sustainability.*

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время выпуск высококачественной, конкурентоспособной и безопасной для здоровья потребителя пищевой продукции в значительной степени зависит от многих факторов: санитарно-эпидемиологического состояния производства, показателей безопасности и качества сырья, соблюдения технологии переработки и.т.д. [1-3].

Немаловажное значение имеет применение рациональных технологических режимов очистки оборудования с использованием современных моющих и дезинфицирующих средств, которые являются неотъемлемой частью эффективного функционирования предприятий пищевой промышленности.

К современным техническим щелочным моющим средствам используемых для удаления органических загрязнений, образующихся на поверхностях оборудования мясоперерабатывающей промышленности, предъявляются достаточно высокие требования. В процессе удаления сложного белково-жирового загрязнения моющий раствор должен хорошо смачивать поверхность, эмульгировать жиры и масла, растворять, солюбилизировать и стабилизировать загрязнения, по возможности осуществлять гидролиз белковой составляющей. Обеспечить выполнение всех этих процессов возможно только с помощью многокомпонентных моющих средств, содержащих в составе высокоэффективных поверхностно-активные веществ (ПАВ), устойчивых в агрессивных средах, в сочетании со вспомогательными компонентами [4-6].

В связи с этим целесообразным является выпуск технических моющих средств непосредственно на территории региона, поскольку некоторые компоненты, которые содержатся в составе моющих средств, способны утрачивать свою химическую активность при длительном хранении и транспортировке.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработать щелочное техническое моющее средство для применения на предприятиях перерабатывающей промышленности.

Поверхностно-активными называются вещества, которые адсорбируются на поверхности раздела фаз и снижают поверхностное натяжение [7,8].

В зависимости от природы полярной группы и ее способности к электролитической диссоциации поверхностно-активные вещества подразделяют на ионогенные и неионогенные [9,10]

Применение технических моющих средств в том или ином производстве связано с особенностями промышленного загрязнения.

Нейтральные моющие средства предназначены для очистки поверхностей, имеющих средний уровень загрязнения. Данный тип средств является наиболее безопасным для кожи человека. Нейтральные моющие средства – это комбинация поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, комплексообразователей, диспергентов, загустителей и др.

Щелочные моющие средства предназначены, в основном, для удаления жиров, пригаров и различных видов пищевых загрязнений. Этот тип средств используется в пищевом производстве для очистки не только посуды, но и оборудования. Такие моющие средства обладают высокой степенью химической активности. Обычно в них включают оптимизированную смесь ПАВ, комплексообразователи, щелочные компоненты, такие как гидроксид натрия (каустическая сода) или гидроксид калия (едкий калий), гипохлорит натрия, в качестве дезинфицирующего агента, антикоррозийные ингредиенты и др. Содержание щелочи в моющих средствах значительное и может колебаться от 4% до 15% по массе.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Характеристика использованных компонентов

Для разработки технического щелочного моющего средства были выбраны следующие поверхностно-активные компоненты:

- Оксипавы общей формулы $R(OCH_2CH_2)_nH$, где
 R – гидрофобный радикал, $R=C_{12}-C_{14}$,
 n – число присоединенных молей оксида этилена, $n = 7$
- Оксипавы общей формулы $RN^+(CH_3)_2O^-$, где R – радикал, $R=C_{12}-C_{14}$
- АПАВ Лауретсульфат натрия (SLES) $R(OCH_2CH_2)_nOSO_3Na$

Технические неорганические компоненты

- Гранулированная каустическая сода (технический NaOH гидроксид натрия)
- Гипохлорит натрия (технический NaOCl хлорноватистокислый натрий)

Характеристика поверхностно-активных веществ и неорганических технических компонентов представлена в Табл 1. Указанные ПАВ являются широко используемыми и доступными, а также устойчивыми в агрессивных средах.

Табл 1.

Характеристика ПАВ и неорганических технических компонентов

Компонент и производитель	Характеристика, согласно паспорту качества (при наличии)	Свойства и применение [20]
Этоксилат оксиэтилированный (7EO) спирт фр. $C_{12}-C_{14}$	Бесцветная жидкость, 100%	Среднепенный НППАВ, на основе натуральных первичных спиртов. Применяется как смачиватель и эмульгатор в составе жидких моющих средств.
Лаурет-7 (Полиэтиленгликолевый эфир лаурилового спирта) фр. $C_{12}-C_{14}$	1. Бесцветная жидкость, 100% 2. Диапазон pH 5-7	Неионогенное ПАВ. Используется в качестве эмульгатора.
Синтанол АЛМ-7 Оксипавы (7EO) Первичный спирт фр. $C_{12}-C_{14}$	1. Вязкая жидкость или плотная масса от белого до слегка желтоватого цвета. 2. pH водного раствора с массовой долей основного вещества 1%, в пределах 6-9 3. Температура помутнения водного раствора продукта с массовой долей основного вещества 1%, в пределах 53-56°C	НПАВ, предназначен для применения в качестве эффективного поверхностно-активного вещества при производстве синтетических моющих средств.
Оксипав Аксиддиметиламинооксид фр. $C_{12}-C_{14}$	1. Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета без осадка и посторонних включений. 2. Массовая доля основного вещества 28,0-32,0%. 3. Массовая доля свободных аминов 0,00 -0,50. 4. Массовая доля перекиси водорода 0,00-0,12%	Псевдокатионное ПАВ Пенообразователь и пеностабилизатор. Загущает щелочные составы и растворы гипохлорита. Стабилен в высоко-щелочных продуктах и окислителях.
Лауретсульфат натрия(SLES)	1. Бело-желтая текучая паста, 70% 2. Содержание активного вещества 68,00-72% 3. Сульфат натрия макс. 1,5% характеристиками. 4. Диапазон pH 7-10	Анионное ПАВ с высокой моющей способностью и отличными пенообразующими характеристиками.
Гранулированная каустическая сода (технический гидроксид натрия)	1. Гранулы белого цвета 2. $NaOH \geq 99,1\%$	При производстве моющих средств применяется в качестве щелочной добавки.
Технический гипохлорит натрия (хлорноватистокислый натрий)	Жидкость зеленовато-желтого цвета. 1. Массовая концентрация активного хлора не менее 190 г/дм ³ 2. Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH в пределах 10-20 г/дм ³	Применяется для обеззараживания и дезинфекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Для получения эффективных составов моющих средств необходимо было оценить коллоидно-химические характеристики выбранных поверхностно-активных веществ. На рисунке 3.1. представлены изотермы поверхностного натяжения водных растворов трех предоставленных образцов оксиэтилированных спиртов фр. C₁₂-C₁₄ на 7 молей оксида этилена. Практически одинаковые значения ККМ для препаратов Синтанол АЛМ-7 и Лаурет-7 объясняются одинаковым строением этих ПАВ. Сдвиг изотермы поверхностного натяжения образца Этоксилата (от ЭФКО) в сторону больших значений концентраций обусловлен, по-видимому, различным распределением полимер-гомологов в составе этого ПАВ, что может быть подтверждено измерением точки помутнения.

Рис 3.1. Зависимость поверхностного натяжения водных растворов

(1 Синтанол АЛМ-7, 2 Лаурет-7, 3 Этоксилат) от $\ln C$

Далее определяли зависимость поверхностного натяжения от концентрации для образца окиси амина Оксипав в водном растворе и на фоне гидроксида натрия при $pH=12$ (Рис. 2). Видно, что добавление щелочи незначительно смещает изотерму в сторону более низких концентраций, при концентрациях выше ККМ поверхностное натяжение снижается до 28 мН/м.

Рис. 2. Зависимость поверхностного натяжения Оксипава в водном растворе (1) и на фоне гидроксида натрия (2) от $\ln C$

Далее изучали влияние присутствия щелочи на температуру помутнения неионогенных ПАВ.

Оксиэтилированные НПAB, как известно, имеют верхнюю температурную границу растворимости - точку помутнения, значение которой зависит от структуры ПАВ, в частности, для числа оксиэтильных групп и в значительной степени от присутствия электролита.

Значения температуры помутнения использованных оксиэтилированных неионогенных ПАВ представлены в Таблице 2. Оксиэтилированные спирты Лаурет-7 и Синтанол АЛМ-7 характеризуются практически одинаковыми значениями точки помутнения, что вместе с изотермами поверхностного натяжения свидетельствует о том, что это действительно образцы ПАВ одинакового состава. Этоксилат это оксиэтилированные спирты C₁₂-C₁₄ на 7 молей окиси этилена, его точка помутнения отличается от таковой для выше рассмотренных НПAB. Это действительно говорит о том, что в данном образце иное распределение полимер-гомологов по степени оксиэтилирования. Так как точка помутнения для последнего ниже, можно заключить, что в данном образце содержится больше полимер-гомологов с меньшим числом оксиэтильных групп, чем в образцах Сиинтанол АЛМ-7 и Лаурет-7.

Табл 2

Коллоидно-химические характеристики ОЭ НПAB

НПАВ	Температура помутнения, °С	ККМ, моль/л
Этоксилат	44	$3,2 \cdot 10^{-5}$
Лаурет-7	53	$2,0 \cdot 10^{-5}$
Синтанол АЛМ-7	55	$1,9 \cdot 10^{-5}$

Рецептуры моющих средств почти всегда содержат электролиты, которые, как известно, понижают точку помутнения НПAB. В нашем случае, этот факт следует учитывать, так как предполагалось высокое содержание щелочи и гипохлорита в готовом средстве.

Рис 3. Зависимость точки помутнения НПAB (Лаурет-7) от концентрации добавленного электролита NaCl (жёлтая) и NaOH (зелёная), %

На рисунке 3 в качестве примера приведена зависимость точки помутнения Лаурета-7 от концентрации добавленного электролита NaCl и NaOH. Понижение точки помутнения в

присутствии электролитов, как известно, объясняют дегидратацией оксиэтиленовой сопровождающимся уменьшением растворимости. Следует отметить, что гидроксид натрия сильнее понижает точку помутнения, чем хлорид натрия.

Аналогичные зависимости точки помутнения от концентрации NaOH были получены для Этоксилата и Синтанола АЛМ-7. Для Синтанола АЛМ-7 зависимость практически такая же, как и для Лаурета-7, что и следовало ожидать.

Таким образом, для включения в рецептуры технического щелочного моющего средства предпочтительными могут оказаться оксиэтилированные спирты с более высокой точкой помутнения.

Алкилдиметиламинооксид не мутнеет при нагревании, как в водном растворе, так и в присутствие электролитов.

Так как предполагалось использовать поверхностно-активной основы щелочного моющего средства, дополнительно были построены изотермы поверхностного натяжения смесей Оксипав и Лаурет-7. На Рис. 4 представлены соответствующие изотермы. Видно, что при введении щелочи изотерма заметно смещается в область более низких концентраций, и соответственно снижается значение ККМ.

Рис. 4. Зависимость поверхностного натяжения смеси Оксипав / Лаурета-7 (массовое соотношение 5:1) в водном растворе (1) и на фоне гидроксида натрия (2) при pH=12 от ln C (концентрация г/л).

С учетом выявленных коллоидно-химических свойств далее готовили предполагаемые рецептуры целевого моющего средства.

Учитывая коллоидно-химические характеристики индивидуальных ПАВ, а также их смесей, и физико-химические характеристики компонентов, используемых при производстве щелочных технических моющих средств, был приготовлен ряд рецептов.

На рассчитанное количество воды в определенном порядке добавляли рассчитанное количество гидроксида натрия, гипохлорита натрия и ПАВ в различных соотношениях. Некоторые примеры представлены в Табл. 3.

На первоначальном этапе работы нужно было получить гомогенную систему. Так как моющие составы №1, №2 и №3, например, мутнели и спустя некоторое время расслаивались, то для них дальнейшие испытаний не проводили.

Помутнение рецептур №1 и №2 можно было объяснить присутствием Этоксилата с низкой точкой помутнения. Помутнение произошло из-за дегидратирующего действия, которое оказывает щелочь, как и ожидалось.

Табл 3.

Примеры предварительных составов.

№ Рецептуры	1	2	3	4	5	6
Компоненты, % масс.						
Этоксилат	15	10				
Оксилав		5	5	10	10	15
Лауретсульфат натрия (SLES)	2			2		
Лаурет – 7			5		2	
Гранулированная каустическая сода						
Гипохлорид натрия						
Вода до 100%						
Внешний вид	Состав мутный, расслаивается	При добавлении гипохлорита натрия состав мутнеет и расслаивается	Состав вязкий, имеет желтый оттенок, хорошо пенится	Состав мутный, но вязкий, спустя несколько часов расслаивается	Состав прозрачный, вязкий, имеет светло-желтый оттенок, хорошо пенится	Состав прозрачный, высокопенный, пена удерживается на вертикальной поверхности, имеет светло-желтый оттенок

Лауретсульфат натрия, который был введен в некоторые рецептуры, например №3, известен как эффективный пенообразующий и моющий компонент, широко используемый в жидких моющих средствах самого различного назначения. Поэтому ожидалось, что он может быть полезным и в щелочном моющем составе. Однако, получить однородные рецептуры с ним не удалось. Расслоение в рецептуре №3, содержащей АПАВ лауретсульфат, можно объяснить присутствием сильного окислителя гипохлорита натрия. На следующем этапе проводилась оценка моющей способности в однородных рецептурах, например, №5,6.

На Рис. №5. показана загрязненная животным жиром поверхность, нанесенный на нее вспененный состав, затем эта же поверхность в процессе отмывания загрязнения и после смывания пены водой. Эффективность действия оценивали визуально. На рисунке видно, что жировая пленка подверглась диспергированию (эмульгированию) моющим составом и была полностью смыта.

На производстве пену наносят с помощью пеногенератора. В лаборатории при испытаниях пену взбивали вручную и наносили на поверхность. Пена должна быть мелкодисперсной, плотной и хорошо удерживаться на вертикальной поверхности. На Рис. №6 пластинка из нержавеющей стали до обработки, с нанесенными вспененными составами и после смывания.

Рис. 5 Оценка моющей способности составов на полипропиленовой поверхности.

Рис. 6 Оценка моющей способности составов на поверхности из нержавеющей стали.

Из испытанных композиции наиболее приемлемые результаты показали 2 рецептуры. Полнота удаление жира для них составила 76 и 90% соответственно. Именно эти композиции были выбраны для дальнейших испытаний.

Помимо моющего действия, используемые составы должны оказывать и дезинфицирующее действие. Традиционно это достигается включением в моющие средства гипохлорита натрия. Однако известно, что в самом гипохлорите натрия как техническом продукте и средствах, его содержащих со временем, снижается количество активного хлора. Поэтому следующим этапом работы было установление зависимости содержания активного хлора от срока хранения.

Технический гипохлорит натрия марки А согласно паспорту качества, должен содержать массовую концентрацию активного хлора не менее 190 г/дм³ и массовую концентрацию щелочи в пересчете на NaOH в пределах 10-20 г/дм³. Допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета.

Перед составлением рецептур моющего средства было определено реальное содержание активного хлора и щелочи в техническом гипохлорите натрия. Массовая концентрация активного хлора составила 193 г/дм³, а массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH -18 г/дм³.

Изучали зависимость содержания активного хлора от срока хранения. Наблюдения проводились в течение 6 месяцев. Полученная зависимость приведена на Рис. 7.

Установлено, что потеря активного хлора в месяц в среднем составляет 25 г/дм³, что соответствует паспорту качества.

Рис. 7. Зависимость содержания активного хлора в техническом гипохлорите натрия от срока хранения.

Известно что, технический гипохлорит натрия стабилизируют жидким стеклом. Однако в моющих средствах дополнительное введение жидкого стекла в рецептуру не является эффективным для сохранения активного будучи активным окислителем, гипохлорит натрия может взаимодействовать с органическими компонентами 10. Проблема долговременной стабилизации гипохлорита в моющих составах не является решенной в настоящее время, несмотря на многочисленные попытки введения различных веществ в качестве стабилизаторов. Поэтому, по-видимому, наиболее приемлемым решением является использование моющих средств с небольшим сроком хранения. В композициях, которые

показали эффективное моющее действие, гипохлорит был включен в таком количестве, чтобы содержание активного хлора в приготовленной композиции составляло 55% и 77%.

Наряду с выше изложенным изучены основные характеристики выбранных составов. Составы, которые были отобраны для тестовой МОЙКИ, были приготовлены в лаборатории. Для них (щелочное моющее средство ЩМ №1 и щелочное моющее средство №2) были определены показатели, которые обычно указывают для таких продуктов. Результаты приведены в Таб. 4.

Табл 4.

Основные характеристики выбранных составов.

	ЩМ№1	ЩМ№2
Массовое содержание активного хлора, г/дм ³	55	77
Массовое содержание щелочи в пересчете на NaOH, г/дм ³	13	12
pH 1% - ного водного раствора	12,7	12,7
Плотность, г/см ³	1,55	1,55
Устойчивость пены*, %	69	78
Моющая способность, % (лабораторные испытания)	76	90
Остаточная щелочность после смывания с поверхности	Отсутствует	Отсутствует

Выбранные для дальнейших испытаний две рецептуры ЩМ №1 и ЩМ №2 были отправлены на тестовую мойку, ЩМ №2 прошло успешно.

Испытание. Описание продукта, прошедшего тестовую мойку, предлагаемого представлено в таб. 5.

Табл 5.

Описание предлагаемого продукта

Продукт	Щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом
Применение	Препарат применяется для мойки и дезинфекции производственных площадей, технологического оборудования, емкостей и инвентаря (изготовленных из нержавеющей стали, пластика и полиэтилена)
Свойства	Обладает высоким моющим и дезинфицирующим эффектом, удаляет комплексные, органические, белковые, масложировые, кровяные загрязнения. Эффективен в воде любой жесткости и температуры, нетоксичен, биоразлагаем.
Состав	Оптимизированная смесь ПАВ, щелочной компонент, гипохлорид натрия. Концентрация активного хлора не менее 50г/мд ³
Агрегатное состояние	Прозрачная однородная жидкость светло-желтого цвета
Способ применения	Пеногенератор, пенная станция, замачивание, ручная мойка
Описание препарата	Плотность: 1,153 г/см ³ pH 1% : 12,7

ВЫВОДЫ

Установлены коллоидно-химические характеристики выбранных поверхностно-активных веществ и их смесей.

По результатам оценки моющей и пенообразующей способности разработан состав, удовлетворяющий требованиям потребителей, установлен порядок смешивание компонентов.

Список использованной литературы:

1. Волков В.А. Поверхностно-активные вещества. Синтез и свойства. Электронная книга. М, 1989. URL: [http://chtvistry-chemists.com/Parfumeria/pav – volkov1.zip](http://chtvistry-chemists.com/Parfumeria/pav-volkov1.zip)
2. Щукин Е.Д., Перцов А.В., Е.А. Амелина. Коллоидная химия. Учеб. для университетов и химико-технолог. вузов. 5-е изд., испр. М.: <<Высш. Шк.>>, 2007. 444 с.
3. Сумм Б. Основы коллоидной химии. М.: <<Академия>>, 2007. 240с.
4. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. поверхностные явления и дисперсные системы. М.: <<Альянс>>, 2004. 462 с.
5. Ланге К.Р. Поверхности-активные вещества. Синтез, свойства, анализ, применение/Перевод с англ. Surfactants. A Practical Handbook/ Под редакцией, к.х.н. Л.П.Зайченко. СПб.: <<Профессия>>, 2005. 240 с.
6. Плетнев М.Ю. Поверхностно –активные вещества и композиции. Справочник / под редакцией М.Ю. Плетнева. М.: ООО “Фирма Клавель”, 2002. 768 с.
7. Tadros T.F. Applied surfactants. Principiles and application. Wiley-VCH 2005.634 p.
8. Паронян В.Х. Технология синтетических моющих средств. М.: <<Химия>>, 1984. 223 с.
9. Николаев П.В. Основы химии и технологии производства синтетических моющих средств: учеб. пособие. Иванова.: Иван. гос. хим-технолог. ун-т, 2007. 116 с.
10. Неволин Ф.В. Химия и технология синтетических моющих средств. М.: <<Пищепромиздат>>, 1971. 424 с.

MIS SAQLOVCHI KATALIZATORLARDA NORMAL TUZILISHLI GEKSANNING AROMATIK UGLEVODORODLARGA KONVERSIYASI

N.I. Fayzullaev¹, X.B. Rahmatov², B.A. Makhkamov³, N.F. Imoilova⁴, Sh.B. Pardaboyeva⁵

¹Samarqand davlat universiteti,

²Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

^{3,4,5}Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangier filiali

УДК 662.758.3:54.057

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'rganilayotgan yuqori kremniyli seolitlar (YUKST)ning IQ spektrlari Nicolet 5700 IR-Fourier spektrometrida havoda KBr (300 mg KBr uchun 1,2 mg YUKST) bo'lgan tabletkalarda 2000-400 cm^{-1} mintaqada qayd etilgan. Katalizatorning o'ziga xos sirt maydoni va uning g'ovakli tuzilishi parametrlari Sorbtometer M (Rossiya) avtomatik gaz adsorbsion analizatori yordamida past haroratli azot adsorbsiyasi usuli bilan aniqlanganligi keltirilgan. Yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikat n-geksanning aromatik uglevodorodlariga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarining faol markazlarining holati IQ spektroskopik va rentgen fazali tahlillar yordamida o'rganilganligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: YUKST, katalizator, n-geksan, konversiya, rentgen fazasi tahlili, aromatlanish, termal desorbsiya egri chiziqlari, mezog'ovak, alyumosilikat, tarmoqlanish, aromatik uglevodorodlar.

Аннотация. ИК-спектры высококремнистых цеолитов (ВКЦ), исследованных в данной статье, записаны в области 2000-400 cm^{-1} на таблетках, содержащих KBr (1,2 мг ВКЦ на 300 мг KBr), на воздухе на ИК-Фурье-спектрометре Nicolet 5700. Удельную поверхность катализатора и параметры его пористой структуры определяли методом низкотемпературной адсорбции азота с использованием автоматического газоадсорбционного анализатора «Сорбтометр М» (Россия). Отмечено, что методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа изучено состояние активных центров высококремнистых мезопористых алюмосиликатных катализаторов с высокой каталитической активностью и селективностью, выбранных для каталитической ароматизации n-гексана в ароматические углеводороды.

Ключевые слова: ВКЦ, катализатор, n-гексан, конверсия, рентгенофазовый анализ, ароматизация, кривые термодесорбции, мезопористость, алюмосиликат, разветвление, ароматические углеводороды.

Abstract. The IR spectra of high-silica zeolites (ZSM) studied in this article were recorded in the 2000-400 cm^{-1} region on tablets containing KBr (1.2 mg ZSM for 300 mg KBr) in air on a Nicolet 5700 IR-Fourier spectrometer. The specific surface area of the catalyst and parameters of its porous structure were determined by the method of low-temperature nitrogen adsorption using the Sorbtometer M (Russia) automatic gas adsorption analyzer. It is noted that the state of the active centers of high-silicon, mesoporous aluminosilicate catalysts with high catalytic activity and selectivity selected for the catalytic aromatization of n-hexane to aromatic hydrocarbons was studied using IR spectroscopic and X-ray phase analysis.

Key words: ZSM, catalyst, n-hexane, conversion, X-ray phase analysis, aromatization, thermal desorption curves, mesoporous, aluminosilicate, branching, aromatic hydrocarbons.

KIRISH

So'nggi paytlarda atrof-muhitga qo'yiladigan ekologik talablarning kuchayishi munosabati bilan riforming jarayonlari tarkibida aromatik uglevodorodlar (ArU) yoki izoquyi molekulyar to'yingan uglevodorodlar ko'p bo'lgan yuqori oktanli benzin tarkibiy qismlarini ishlab chiqarishga yo'naltirila boshlandi [1,2]. Neft kimyosi va neftni qayta ishlashning sanoat jarayonlarida, yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikatlar asosan uglevodorodlarni konversiyalash jarayonlari uchun tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizator sifatida keng qo'llaniladi [3,4].

Riforming jarayoni bir nechta asosiy turdagi jarayonlarni birlashtiradi. Bular olti a'zoli naftenlarning degidrogenlanishi, besh a'zoli naftenlarning degidrozanjirning tarmoqlanishi va quyi molekulyar to'yingan uglevodorodlarning aromatlanishi (vodorodning ajralib chiqishi bilan halqalanishi), yoki zanjirning tarmoqlanishlari kiradi. Riforming jarayonida vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'ining uzilishi jarayonlari muhim rol o'ynaydi. Eng muhim riforming jarayonlarining mexanizmlarini n-quyi molekulyar to'yingan uglevodorodlarning aromatlanishi va zanjirning tarmoqlanishi hisoblanadi. Modifikatsiyalangan mezog'ovakli alyumosilikat tipidagi yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikatlarning vodorod shakllari (H-YUKST, H-SVM, H-N-YUKST-40, H-ZSM-11) yordamida ayniqsa o'zgartirilgan holatida intensiv ravishda o'rganildi [5,6]. Bularning ichida eng samarali Zn, Cd, Ga va Pt hisoblanadi. Modifikatorning roli [7,8] tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarning Lyuis kislotaligini funksional jihatdan keskin oshirish [9] - uglerod-uglerod bog'ining uzilishi bilan boradigan jarayonini kamaytirish shuningdek toza quyi molekulyar to'yingan uglevodorodlarning molekulalarini faollashtirish qobiliyati, shuningdek quyi molekulyar to'yingan uglevodorod molekulalarini to'yinmagan oraliq mahsulotlarga - halqali aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga ulardan gidrid ionlari degidratsiya yoki karbanionlarni qobiliyatini yo'q qilish orqali erishilgan [10,11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Katalizatorning kislotali markazlarining kuchi termal desorbsiya egri chizig'idagi maksimal harorat bilan baholandi va ularning konsentratsiyasi desorbsiya cho'qqilarini fiksatsiya qilish momentida desorbsiyalangan 1 g katalizator uchun mkmolda ifodalangan va ammiak miqdori bilan aniqlandi. Olingan namunalarning sifati IQ spektroskopiyasi va rentgen fazali tahlillari yordamida nazorat qilindi. O'rganilayotgan yuqori kremniyli seolitlarning IQ spektrlari Nicolet 5700 IR-Fourier spektrometrida havoda KBr (300 mg KBr uchun 1,2 mg YUKST) bo'lgan tabletkalarda $2000-400\text{ cm}^{-1}$ mintaqada qayd etilgan. Katalizatorning o'ziga xos sirt maydoni va uning g'ovakli tuzilishi parametrlari Sorbtometer M (Rossiya) avtomatik gaz adsorbsion analizatori yordamida past haroratli azot adsorbsiyasi usuli bilan aniqlandi.

Olingan namunalarning kislotalilik xossalari ammiakning temperaturali dasturlashtirilgan desorbsiyasi (TPD) usuli bilan o'rganildi. Ammiak yuqori tozalikdagi namunada $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ da adsorbsiyalangan. Ammiak 10 grad/min tezlikda chiziqli isitish rejimida yuqori kremniyli seolitlar yuzasidan desorbsiyalangan. Katalizatorlarning kislotali markazlarining kuchi termal desorbsiya

egri chiziqlaridagi maksimal harorat bilan baholandi va ularning konsentratsiyasi desorbsiya cho‘qqilari fiksatsiyalangan paytda desorbsiyalangan ammiak miqdori bilan belgilanadi va 1 g katalizator uchun mk/molda ifodalanadi.

Rentgen fazasi tahlili DISCO-VER D8 difraktometrida (Bruker) monoxrom CuK α nurlanishi va Lynx-Eye detektor yordamida amalga oshirildi. Skanerlash $2\theta = 5-80$ daraja burchak oralig‘ida, har-bir boqich 0,02 daraja, bir nuqtada to‘planish - 3 s. Katalizator namunasining o‘ziga xos sirt maydoni Brunauer, Yemmett, Teller (BET) ko‘p nuqtali usuli yordamida hisoblab chiqilgan. Katalizatorning hajmi va g‘ovak o‘lchami BJH (Barett-Joyner-Halenda) modeli yordamida $P/P_0 = 0,99$ nisbiy bosimda adsorbsiya va desorbsiya izotermlaridan aniqlangan. Gazsimon va suyuq mahsulotlarning sifatiiy va miqdoriy tahlili Xromatek-Kristall 5000.2 xromatograf yordamida amalga oshirildi. Suyuq fazaning tarkibini aniqlash uchun BP-1 PONA kapilyar kolonka (100 m x 0,25 mm x 0,5 mkm) va gaz fazasining tarkibini aniqlash uchun GS-Gas-Pro kapilyar kolonka (60 x 0,32 mm) va Carbosieve S-II (4 m x 2 mm, 60/80) kolonkalarda amalga oshirildi. Xom ashyoning konversiyasini va reaksiya mahsulotlarini hosil qilishning selektivligini hisoblash gaz va suyuq reaksiya mahsulotlarining xom ashyo tarkibini xromatografik tahlil qilish ma‘lumotlari, shuningdek ularning miqdoriy unumi to‘g‘risidagi ma‘lumotlardan foydalangan holda amalga oshirildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Yuqori sifatli benzin va aromatik uglevodorodlarni olish uchun benzin va neftning juda tez alanganuvchi suyuq uglevodorod aralashmasi fraksiyalarini qayta ishlashning sanoat jarayoni tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta‘sir etuvchanlikka ega bo‘lgan katalizatorlarining faolligini o‘rganishning boshlang‘ich modeli sifatida sanoat riformingsi uchun xom ashyo bo‘lib xizmat qiluvchi 85–180 °C bo‘lgan uglevodorod fraksiyasidan turli xil uglevodorodlarning xilma-xilligi tufayli foydalanish mumkin emas, chunki tarkibida quyi molekulyar to‘yingan uglevodorodlar, izoquyi molekulyar to‘yingan uglevodorodlar, naftenlar, aromatik uglevodorodlar, quyi molekulyar etilen qatori to‘yinmagan uglevodorodlar kabi sinflar aralashmasi mavjud bo‘ladi. Yuqori kremniyli, mezog‘ovakli alyumosilikat tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta‘sir etuvchanlikka ega bo‘lgan katalizatorlarining zanjirning tarmoqlanish, aromatlanishi va vodorod ta‘sirida uglerod-uglerod bog‘ining uzilishi jarayonlarida faolligini o‘rganish uchun boshlang‘ich material sifatida tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksan tanlangan. Bu tanlov oddiy quyi molekulyar to‘yingan uglevodorodlarning zanjirning tarmoqlanish va aromatlanishi jarayonlarining tezligi molekuladagi uglerod atomlari soniga bog‘liqligi va ularning molekulyar og‘irligi bilan ortib borishi va shuning uchun maqsadli jarayon tarkibiy qismlarining unumi ham ortadi. Shu munosabat bilan, bir tomondan, tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning xom ashyo sifatida tanlanishi va jarayonlarini riforming qilish mexanizmini o‘rganish uchun optimal bo‘lsa, ikkinchi tomondan n-quyi molekulyar to‘yingan uglevodorodlarning konversiyasi uglerod atomlari sonining ko‘payishi bilan kamayadi, bunda asosiy (vodorodning ajralib chiqishi, vodorodning ajralib chiqishi bilan halqalanish va degidrozanjirning tarmoqlanish) jarayonlari yaxshi boradi.

Yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikat tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarining faol markazlarining holati IQ spektroskopik va rentgen fazali tahlillar yordamida o'rganildi. O'rganilayotgan yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikatlar yuzasini IQ-spektroskopik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizator namunalarini yuqori kremniyli modifikatsiyalangan mezog'ovakli alyumosilikatlar oilasiga xos bo'lgan 500-1400 sm^3 sohada bir qator o'tkazuvchanlik zonalarining mavjudligi va so'rilish zonalarining hududi 4000-3800 sm^3 , mavjudligi bilan tavsiflanadi bu esa yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikat tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarining faol kislotalar markazlari mavjudligini ko'rsatadi.

Misni o'z ichiga olgan yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikat katalizatorlarida tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning konversiyasi. Ko'p funksiyali mis o'z ichiga olgan riforming qiluvchi tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarda tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning bir vaqtning o'zida turli xil jarayonlarini tizimlashtirish dvigatel yoqilg'isi tarkibiy qismlarining oktan sonini oshiradigan: zanjirning tarmoqlanish, alkilinish, vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'ining uzilishi, vodorodning birikishi va vodorodning ajralib chiqishi, vodorodning ajralib chiqishi bilan halqalanish, aromatlanishi, halqani ochish jarayonlari turlariga asoslanadi. tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlari tarkibini va tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini xromatografik tadqiq qilish natijalari asosida o'rganilayotgan tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarda sodir bo'ladigan jarayonlarning elementar bosqichlari va mexanizmini tahlil qilish amalga oshirildi (1-7-rasmlar).

1-rasm. Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan 2%Cu*8%Zn/N-YUKST-40 katalizatorining faolligi

1-vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'ining uzilishi, 2-zanjirning tarmoqlanish, 3-aromatlanishi

2-rasm. Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan 2%Cu*8%Zn/N-YUKST-40 va - N-YUKST-40 katalizatorlarining faolligini taqqoslash

1-vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'ining uzilishi, 2-zanjirning tarmoqlanish, 3-aromatlanishi

3-rasm. Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan 1 - 2%Cu*8%Zn/N-YUKST-40 va 2- N-YUKST-40 katalizatorlar

4-rasm. Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan 2%Cu*8%Zn/N-YUKST-40 katalizatorining faolligi

1-vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'ining uzilishi, 2-zanjirning tarmoqlanish, 3-aromatlanish jarayonlari

5-rasm. Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan 1) 2%Cu*8%Zn/N-YUKST-40 va 2) YUKST katalizatorlarining tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksan konversiyasining umumiy jarayonidagi faolligi

6-rasm. Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan 2%Cu*8%Zn/N-YUKST-40 va YUKST katalizatorlar faolligini 1) vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'ining uzilishi, 2) zanjirning tarmoqlanish, 3) aromatlanishi jarayonlarida taqqoslash

7-rasm. Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan 1) 2%Cu*8%Zn/N-YUKST-40 va 2) YUKST katalizatorlarining faolligi

Sirt holati va katalitik faollik tahlili shuni ko'rsatdiki, o'rganilayotgan yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikat tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarida tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning zanjirning tarmoqlanishi modifikatorni o'z ichiga olmaydi, oraliq karboniy ionining hosil bo'lish bosqichi orqali sodir

bo‘ladi, u izo tuzilishli quyi molekulyar to‘yingan uglevodorod hosil qilish uchun keyingi qayta tartibga solinadi. Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksan molekulasi faollashishi kuchli Brensted markazlarida protonatsiyaga kamayadi va to‘yinmagan karbon-musbat zaryadli zarrachalar $C_6H_{13}^+$ paydo bo‘lishi bilan Lyuis kislotasi markazlari (tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta’sir etuvchanlikka ega bo‘lgan katalizatorning vodorodning birikishitiruvchi-degidrogenlovchi tarkibiy qismi) tomonidan ikkita vodorod atomining yangi keyinchalik hosil bo‘lgan "klassik bo‘lmagan" o‘ta to‘yingan karbomusbat zaryadli zarrachaardan $C_6N_{15}^+$ tozalanadi. Keyinchalik, haroratga qarab, tuzilishning zanjirning tarmoqlanishi yoki asta-sekin vodorodning ajralib chiqishi sodir bo‘ladi, so‘ngra halqa yopiladi va benzol hosil bo‘ladi. Karboniy ionlari tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta’sir etuvchanlikka ega bo‘lgan katalizatorning metall tarkibiy qismida vodorodning ajralib chiqishi jarayonida hosil bo‘lgan quyi molekulyar etilen qatori to‘yinmagan uglevodorodlarning protonlanishi natijasida, oz miqdorda esa termal uglerod-uglerod bog‘ining uzilishi bilan boradigan jarayonlari natijasida paydo bo‘lishi mumkin.

Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksan reformatida zanjirning tarmoqlanish jarayonlari natijasida asosan C_4 , C_5 , C_6 , C_7 tarkibli uglevodorodlar bilan ifodalangan izo-tuzilishdagi uglevodorodlar miqdori ortadi, tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta’sir etuvchanlikka ega bo‘lgan katalizatorlarda eng yuqori tarkib **2%Cu*8%Zn/N-YUKST-40**da (27,6%) olinadi. Shu bilan birga, oktan soni (OC) ortadi IM uchun 25,3 ballga va MM uchun esa 23,4 ballga teng bo‘ladi. Tarkibida faol metal bo‘lmagan yuqori kremniyli, mezog‘ovakli alyumosilikat tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta’sir etuvchanlikka ega bo‘lgan katalizatorlarida aromatlanishi jarayonining mexanizmi quyidagi sxema bo‘yicha borishi mumkin: quyi molekulyar to‘yingan uglevodorod → alken → halqali quyi molekulyar to‘yingan uglevodorod → aren. Keyinchalik, kislotali faol markazlar ishtirokida va halqali quyi molekulyar to‘yingan uglevodorodning aromatik uglevodorodga keyingi vodorodning ajralib chiqishi bilan karbomusbat zaryadli zarrachaning halqalanishi sodir bo‘ladi.

Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta’sir etuvchanlikka ega bo‘lgan katalizatorlarda 400 °C da izo-tuzilishli quyi molekulyar to‘yingan uglevodorodlarning ko‘payishi, ularning bu haroratda hosil bo‘lishi termodinamik jihatdan qulay ekanligi va izo-birikmalar tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksan konversiyasining asosiy mahsuloti ekanligi bilan izohlanadi. Haroratning 450 va 500 °C gacha ko‘tarilishi tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksan konversiyasining borishi, degidrogenlanish, vodorodning ajralib chiqishi bilan halqalanish va vodorod ta’sirida uglerod-uglerod bog‘ining uzilishi jarayonlari tezligining oshishi bilan birga keladi, bu ularning zanjirning tarmoqlanish

jarayoni tezligidan yuqori bo'lishiga va vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'ining uzilishi va aromatlanishi mahsulotlari unumning oshishiga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. O'rganilayotgan yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikatli tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarda sodir bo'ladigan jarayonlar mexanizmi to'g'risida olingan tushunchalar va ularning tarkibida faol markazlar mavjudligi haqidagi ma'lumotlarga asoslanib, tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanni 400 - 500 °C harorat oralig'ida konversiyalash mexanizmi taklif qilindi.

2. Tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarning silikat modulining zanjirning tarmoqlanish, vodorodning ajralib chiqishi va vodorodning ajralib chiqishi bilan halqalanish, shuningdek vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'ining uzilishi jarayonlarida tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksan konversiyasining tanlab ta'sir etuvchanligiga noaniq ta'siri eksperimental ravishda aniqlandi, bu faol markazlarning optimal nisbati va faollashtirish muvofiqli mexanizm bo'yicha tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksan konversiyasi jarayonlarida harakat qiluvchi modifikator mavjudligi bilan bog'liq.

3. Tarkibida yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikat bo'lgan tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatorlarning faolligi va fizik-kimyoviy xossalarini tizimli o'rganish asosida birinchi marta 400 °C da tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksan zanjirning tarmoqlanish jarayonlarida mis (2,5% Cu-Zn) bilan modifikatsiyalangan yuqori faol va tanlab ta'sir etuvchan yuqori kremniyli yuqori kremniyli, mezog'ovakli alyumosilikat tarmoqlanmagan normal tuzilishli geksanning aromatik uglevodorodlarga asosan benzol, toluol va ksilollarga katalitik aromatlanishini amalga oshirish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka va tanlab ta'sir etuvchanlikka ega bo'lgan katalizatori yaratildi bu esa yuqori oktanli, ekologik xavfsiz izo-tuzilishli quyi molekulyar to'yingan uglevodorodlarni ishlab chiqarish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Izhab I., Amin N.A.S., Asmadi M., 2017. Dry reforming of methane over oil palm shell activated carbon and ZSM-5 supported cobalt catalysts. *Int. J. Green Energy* 14, 831–838.
2. Jang W.J., Shim J.O., Kim H.M., Yoo S.Y., Roh H.S. 2018. A review on dry reforming of methane in aspect of catalytic properties. *J. Catalysis Today* 324, 15–26. <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2018.07.032>.
3. Kamiuchi N., Mitsui T., Yamaguchi, N., Muroyama H., Matsui T., Kikuchi R., Eguchi K., 2010. Activation of Pt/SnO₂ catalyst for catalytic oxidation of volatile organic compounds. *J. Catalysis Today*. 157, 1–4.
4. Kubacka A., Wang Z., Sulikowski B., Corte's Corbera'n V., 2007. Hydroxylation/oxidation of benzene over Cu-ZSM-5 systems: Optimization of the one-step route to phenol. *J. Catal.* 250, 184–189.

5. K.M. Muradov, N. I. Fayzullayev and K.A. Zohidov. "Investigation of influence of various factors to oxidative condensation of methane in C2-hydrocarbons." ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. Vol. 226. 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA: AMER CHEMICAL SOC, 2003.
6. N.I. Fayzullayev, D.Y. Yusupov, and N.Q. Mukhamadiev. "Catalytic synthesis of acetone from acetylene and water." ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. Vol. 226. 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA: AMER CHEMICAL SOC, 2003.
7. N. Fayzullaev "Gas chromatographic study of catalytic steam-phase hydration of acetylene." ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. Vol. 225. 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA: AMER CHEMICAL SOC, 2003.
8. N.I. Fayzullayev "Optimization process of gas chromatographic separation products of catalytic synthesis of vinyl chloride." ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. Vol. 224. 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA: AMER CHEMICAL SOC, 2002.
9. N.I. Fayzullayev "Optimization process of synthesis of acetone from acetylene." ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. Vol. 224. 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA: AMER CHEMICAL SOC, 2002.
10. N.I. Fayzullaev, K.A. Akmalayev and A. Karjavov. "Catalytic synthesis of acetone from acetylene." The American Journal of Applied sciences 2.09 (2020): 101-109.

TARKIBI 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 VA 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 BO'LGAN KATALIZATORLARDA CHIZIQLI NORMAL GEKSANNI AROMATLASH JARAYONINI TADQIQOTI

B.A. Mahkamov¹, N.I.Fayzullaev² X.B. Rahmatov³ N.F.Imoilova⁴ B.X.Egamov⁵

¹Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangier filiali

²Samarqand davlat universiteti,

³Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

^{4,5}Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangier filiali talabasi

УДК 662.758.3:54.057

Annotatsiya. Ushbu maqolada tajribalarni o'tkazish uchun qulay bo'lgan mezog'ovakli yuqori kremniyli seolit normal geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan tarkibi 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 va 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 bo'lgan katalizatorlarda atmosfera bosimida tarkibida vodorod bo'lgan gaz sirkulyasiyasiz, normal geksan konversiyasining tadqiqoti o'tkazilgan. Past haroratda (450°C), atmosfera bosimida va tarkibida vodorod bo'lgan gaz uzatilmagan holda, o'rganilgan normal geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan katalizatorlarda past oktan sonli yoqilg'i xom ashyosini yaxshilash jarayoni belgilangan ekologik me'yorlarni qondiradigan soddalashtirilgan texnologik sxema bo'yicha benzinlarni ishlab chiqarish bo'yicha istiqbolli usul bo'lib hisoblanishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: katalizator, normal geksan, konversiya, aromatlash, mezog'ovak, tarmoqlanish, vodorod, benzin, yoqilg'i, oktan soni, fraksiya, katalizat, aromatik uglevodorodlar.

Аннотация. В данной работе для каталитической ароматизации нормального гексана с получением ароматических углеводородов выбран удобный мезопористый высококремнистый цеолит состава 2%La*2%Cu*8%Zn/H-ВКЦ. Катализаторы *2%Cu*8%Zn/H-ВКЦ-20 исследовались при нормальной конверсии гексана без циркуляции газообразного водорода при атмосферном давлении. При низкой температуре (450°C), при атмосферном давлении и без пропускания водородосодержащего газа, исследуемый нормальный гексан каталитически ароматизируется с получением ароматических углеводородов с использованием катализаторов с высокой каталитической активностью, выбранных для оздоровления низкооктанового топливного сырья в заданных экологических условиях. Установлено, что это перспективный способ производства бензина по упрощенной технологической схеме, соответствующий стандартам.

Ключевые слова: катализатор, нормальный гексан, конверсия, ароматизация, мезопористый, разветвление, водород, бензин, топливо, октановое число, фракция, катализатор, ароматические углеводороды.

Abstract. In this paper, a convenient mesoporous high-silica zeolite with a composition of 2%La*2%Cu*8%Zn/H- ZSM is selected for the catalytic aromatization of normal hexane to obtain aromatic hydrocarbons. 30 and 2%La*2%Cu*8%Zn/H- ZSM -20 catalysts were studied for normal hexane conversion without hydrogen gas circulation at atmospheric pressure. At low temperature (450°C), at atmospheric pressure and without passing hydrogen-containing gas, the studied normal hexane is catalytically aromatized to obtain aromatic hydrocarbons using catalysts

with high catalytic activity selected for the improvement of low-octane fuel raw materials in a specified environmental it was found to be a promising method for the production of gasoline according to a simplified technological scheme that meets the standards.

Key words: *catalyst, normal hexane, conversion, aromatization, mesoporous, branching, hydrogen, gasoline, fuel, octane number, fraction, catalyst, aromatic hydrocarbons.*

KIRISH

Neftni qayta ishlash va neft-kimyoning zamonaviy jarayonlari katalitik texnologiyalarga asoslangan. Katalitik riforming motor yoqilg'ilarining yuqori oktan komponenti va benzol, toluol, ksilol kabi individual aromatik uglevodorodlarni olishga imkon beradigan neftni qayta ishlashning asosiy jarayonlaridan biri bo'lib hisoblanadi [1-3].

Yuqori oktanli, benzolsiz tarkibiy qismlar (alkilat, izomeriyalar, oksigenatlar) ulushining oshirilishi, shuningdek, ekologik jixatdan toksik bo'lmagan ditonatsiyaga qarshi vositalardan foydalanish [4-6] dunyo olimlarini qiziqtirib kelmoqda. Neftni qayta ishlash jarayonlariga qo'yiladigan qat'iy talablarni qondirish uchun xalqaro bozor eng yangi katalitik texnologiyalarni taklif etadi: Bunda o'ta chuqur gidrotozalash [7,8], zanjirning tarmoqlanish va vodorodning ajralib chiqishi jarayoni [9-10], shuningdek vodorod aylanishi qayta ishlash [11]. Jarayonni rivojlantirish va yangilash eski texnologiyadan voz kechish neft va gazni qayta ishlash eng muhim hisoblanadi va motor yoqilg'isi sifatida benzinning sifatiga, ya'ni birinchi navbatda, ularning oktan soniga talablarning ortishi munosabati bilan o'zini namoyon qildi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Modifikatsiyalangan turli tarkibli katalizatorlari normal geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan katalizatorlari uchun suyuq va normal geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish jarayonida hosil bo'ladigan gazsimon mahsulotlarning sifatii va miqdoriy tarkibi tahlili alanga ionizatsion detektorli «KristallYUKTS-4500M» xromatografida gaz-suyuqlik xromatografiyasi usulida amalga oshirildi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan mahsulotlar uzunligi 6 m va diametri 3 mm bo'lgan, sferoxrom-I bilan to'ldirilgan kolonkada tahlil qilindi. Harakatsiz faza 15 % li dibutirat trietilenglikol. Kolonkalar harorati 50°C. Doimiy koeffitsient $Const$ kattaligi $x=f(n_0)$ egri chiziqlar tuzilishida grafik ko'lami tanloviga bog'liq. Reaksiya kuzatilayotgan tezligining haroratga bog'liqligi bo'yicha dastlabki modda o'zgarishining doimiy tezligida quyidagi tenglamadan kelib chiqqan holda aktivatsiyaning kuzatilayotgan energiyasi kattaligi aniqlandi:

$$W = -Const \cdot n_0^2 \frac{dx}{dn_0}$$

bu yerda $ConstW_{T1}$ va $ConstW_{T2} - T_1$ va T_2 haroratlarda reaksiya tezligining kuzatilayotgan konstantalari. Shuningdek $1/T$ dan $LgConstW$ bog'liqligini ifodalaydigan Arrenius to'g'ri chizig'i egilish burchagi tangensidan kuzatilayotgan aktivatsiya energiyasini grafik tarzda aniqlash mumkin. Chiziqli tuzilishli geksan konversiyasining kinetik qonuniyatlarini hisoblash uchun Frost tenglamasi yordamida chiziqli tuzilishli geksanning o'zgarishi chuqurligini kamaytirish uchun xom ashyoni uzatish tezligini oshirish bilan bir qator tajribalar o'tkazildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30

tarkibli katalizatorida chiziqli tuzilishli geksanning o‘zgarishi. Aromatik uglevodorodlar va yuqori oktan sonli benzin tarkibiy qismlarini olish maqsadida biz tomondan 450, 450, 500°C haroratlarda 0,5 soat⁻¹ xom ashyo uzatish hajmli tezligida, atmosfera bosimida normal geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 katalizatori o‘rganildi.

O‘rganilgan chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan katalizator faolligi aromatik uglevodorodlar, izotuzilish uglevodorodlari va C₁-C₅ uglevodorodlari (vodorod ta’sirida uglerod-uglerod bog‘larining uzilish reaksiyasi) tarkibi bo‘yicha baholandi.

Ushbu chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan katalizatorida chiziqli tuzilishli geksanning o‘zgarishi natijalari 1-jadvalda va 1-rasmda keltirilgan.

1-jadval

Atmosfera bosimida va 0,5 soat⁻¹ xom ashyo uzatish hajmli tezligida yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 katalizatorida chiziqli tuzilishli geksanning o‘zgarishi natijalari

T, °C	ΣC ₁ -C ₅ , %	ΣC ₅ -C ₁₂ , %	Σ _{ARU} , %	O‘zgarish bosqichi, %	Tanlab ta’sir etuvchanlik, %		
					Gidro- kreking	Izomer- lanish	Aromat- lanish
400	9.22	27.85	56.32	96.12	9.640	29.32	59.15
450	15.42	7.115	72.40	97.52	15.85	7.421	75.12
500	16.32	3.125	77.94	99.92	16.44	3.224	78.01

1-jadvaldan kelib chiqadiki, chiziqli tuzilishli geksan konversiyasi jarayoni ushbu sharoitlarda 400°C da yuqori o‘zgarish darajasi bilan sodir bo‘ladi, 500°C da esa o‘zgarish chuqurligi o‘rganilayotgan chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan katalizatorida deyarli 100 % ni tashkil etadi.

1-rasm. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 katalizatorida olingan katalizat tarkibi:
1-benzol; 2-toluol, 3-ksilollar, 4-trimetilbenzol

1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, harorat oshgan sari izotuzilish birikmalari hosil bo‘lish reaksiyalari yo‘nalishida tanlab ta’sir etuvchanlik keskin kamayadi, agar 400°C da u 27 ni tashkil etgan bo‘lsa, 450°C da atigi 6, 500°C da esa izomerlar tarkibi 2 mass.% dan oshmaydi.

Ekspimentlarni o‘tkazish uchun qulay bo‘lgan mezog‘ovakli yuqori kremniyli seolit chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 katalizatorida

chiziqli tuzilishli geksanning o'zgarishi jarayoniga vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'larining uzilish reaksiyalari katta hissa qo'shadi (400°C da 8 mass. % va 500°C da 15 mass.%).

Ushbu chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan katalizatorning eng yuqori faolligi aromatik uglevodorodlar hosil bo'lishiga olib keladigan reaksiyalarda namoyon bo'ladi (degidrogenlash, vodorod ta'sirida halqalanish). Harorat ko'tarilganda aromatik uglevodorodlar miqdori oshadi (500°C da 77 mass.% gacha). Biroq katalizatda boshqa aromatik uglevodorodlarga nisbatan benzol tarkibi kichik – 500°C da atigi 6 mass.%, toluol, ksilol va trimetilbenzol ustun bo'lib, ularning tarkibi 24, 27, 15 mass.% ni tashkil etadi (2-rasm).

2-rasm. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-IOKS-30 katalizatorida olingan katalizat tarkibi: 1-benzol; 2-toluol, 3-ksilollar, 4-trimetilbenzol

2-jadval

Atmosfera va 0,5 soat⁻¹ xom ashyo uzatish hajmli tezligida chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlashda tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 katalizatorida chiziqli tuzilishli geksanning konversiyasi natijalari

T, °C	ΣC ₁ -C ₅ , %	ΣC ₅ -C ₁₂ , %	ΣArU, %	O'zgarish bosqichi, %	Tanlab ta'sir etuvchanlik, %		
					Gidro-kreking	Izomerlanish	Aromatlanish
400	4.612	28.62	0.625	54.40	7.620	52.75	1.012
450	5.740	5.840	49.35	62.23	8.850	8.740	78.84
500	8.122	4.125	51.92	70.02	11.25	5.412	73.84

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, aromatlab aromatik uglevodorodlar asosan benzol, toluol va ksilollar olish reaksiyalarida ushbu chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan katalizator yuqori faollikka ega bo'ladi, chiziqli tuzilishli geksan konversiyaning ushbu yo'nalishi bo'yicha tanlab ta'sir etuvchanlik harorat oshgan sari oshadi.

Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 tarkibli katalizatorida chiziqli tuzilishli geksanning o'zgarishi. Motor yoqilg'ilari va aromatik uglevodorodlarning yuqori oktan sonli tarkibiy qismlarini olish maqsadida chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 katalizatori ham o'rganildi, u 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 analogidir.

3-rasmdan ko'rinib turibdiki, izomer reaksiyasi bo'yicha tanlab ta'sir etuvchanlik 400°C da eng yuqori bo'lib, harorat oshgan sari keskin pasayadi va 500°C da 4 % ni tashkil etadi.

Vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'larining uzilish reaksiyalari hissasi harorat oshgan sari oshadi, 400°S da tanlab ta'sir etuvchanlik 7 % ni tashkil etadi va 500°C da 10 % ga yetadi.

3-rasm. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 katalizatorida chiziqli tuzilishli geksanning o'zgarishi

1-aromatik uglevodorodlar;
2- C₁-C₅ uglevodorodlar summasi;
3-izotuzilish uglevodorodlari

Ushbu chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan katalizator eng yuqori faollikni geksanni aromatlab aromatik uglevodorodlar asosan benzol, toluol va ksilollar olish reaksiyalarida namoyon etadi, biroq 400°C da chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan katalizator tanlab ta'sir etuvchanligi atigi 1 % ni tashkil etadi. Aromatik uglevodorodlarning umumiy tarkibi oshadi. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar asosan benzol, toluol va ksilollar olish natijasida hosil bo'lgan suyuq mahsulotlarida toluol va ksilol ustunlik qiladi.

2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 da 400°S da aromatik uglevodorodlar miqdori 55 mass. % ni tashkil etadi, bu 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 ga qaraganda 10 baravar ko'p, demak 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 o'rganilgan haroratlarning butun intervalida aromatlab aromatik uglevodorodlar asosan benzol, toluol va ksilollar olish reaksiyalarida yuqori faollikni namoyon qiladi. Yuqori faollikdagi 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 tarkiblisidan farqli ravishda 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 tarkibli katalizator chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan katalizator faolligi n-to'yingan ochiq zanjirli uglevodorodlar o'zgarishi haroratiga ko'ra o'zgaradi: 400°C da u yuqori izomerlovchi faollikka ega, harorat oshgan sari esa izomerlar hosil bo'lishi kamayadi va aromatik uglevodorodlar miqdori oshadi, oqibatda aromatlab aromatik uglevodorodlar asosan benzol, toluol va ksilollar olish reaksiyalarida faollik oshadi.

Shunday qilib, chiziqli tuzilishli geksanning o'zgarishi jarayoni haroratini o'zgartirgan holda asosan toluol, ksilollar va trimetilbenzol bilan ifodalangan motor yoqilg'ilar-izotuzilish uglevodorodlari yoki aromatik uglevodorodlarning yuqori oktan tarkibiy qismlarini olish mumkin.

3-rasm. Ammiakning termodesorbtsion spektrlari: 1- 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 uchun egri chiziq; 2-

4-rasm. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan

2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 uchun 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 katalizatori egri chiziq; 1- mV da intensivlik, T-harorat °C yuzasini IQ-spektroskopiya usulida o‘rganish

O‘rganilayotgan sharoitlarda eksperimentlarni o‘tkazish uchun qulay bo‘lgan chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan katalizatorlarda kechayotgan asosiy reaksiyalar – bu uglevodorodlar aromatlanishi, izomerlanishi, vodorod ta’sirida uglerod-uglerod bog‘larining uzilishidir. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar asosan benzol, toluol va ksilollar olish natijasida hosil bo‘lgan suyuq mahsulotlarida to‘yinmagan etilen qatori uglevodorod va tsikloparafinlar kichik miqdorlarda aniqlandi. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan katalizatorlarning kislotali xususiyatlarini o‘rganish uchun ammiak adsorbtsiyasi bo‘yicha (3-6-rasmlar) termodesorbtsion metod va IK-spektroskopiyadan foydalanildi.

5-rasm. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 katalizator yuzasini IQ-spektroskopiya usulida o‘rganish

6-rasm. Kislotali xususiyatlarni tavsiflaydigan chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan katalizatorlarning IK-spektrlari:

- 1) 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 ,
- 2) 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20

2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 eksperimentlarni o‘tkazish uchun qulay bo‘lgan mezog‘ovakli yuqori kremniyli tseolitlarida ochiq g‘ovaklar kislorodning o‘n hadli halqalari bilan hosil bo‘ladi, benzolning ko‘pgina o‘rindosh hosilalari o‘lchamlariga yaqin bo‘lgan o‘lchamlarga ega, shuning uchun oxirgilari chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan katalizatorning faol markazlariga oson diffuziyalanishi va vodorod ta’sirida uglerod-uglerod bog‘larining uzilish mahsulotlari bilan alkillanishga yo‘liqishi mumkin va oqibatda biz toluol, ksilol va trimetilbenzolning katta miqdori hosil bo‘lishini kuzatamiz. Benzolning alkil o‘rindosh gomologlari hosil bo‘lishi kuchli brensted kislotali markazlarida sodir bo‘ladi. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 katalizatori va 2%La*2%Cu*8%Zn/H-

YUKTS-20 katalizatorlarida chiziqli tuzilishli geksanning o'zgarishi sxemasi 7-rasmda keltirilgan.

7-rasm. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 va 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 katalizatorlarda chiziqli tuzilishli geksanning o'zgarishi sxemasi.

Eksperimentlarni o'tkazish uchun qulay bo'lgan chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan katalizatorlarda 85-180°S fraktsiya o'zgarishi

Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 va 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 katalizatorlari 400, 450, 500°C haroratda, xom ashyoni uzatishning hajmli tezligi 0,5 soat⁻¹ da tarkibida vodorod bo'lgan gaz tsirkulyatsiyasiz qurilmada 85-180°C past oktanli benzin fraktsiyasini yaxshilash jarayonida o'rganildi.

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan katalizatorlar benzin fraktsiyani yaxshilash reaksiyalari kechishining asosiy yo'nalishlari: vodorod ta'sirida halqalanish, izomer, vodorod ta'sirida uglerod-uglerod bog'larining uzilish bo'yicha turli faollikka ega degan xulosaga kelish mumkin (3-jadval).

3-jadval

Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 va 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 katalizatorlarida past oktanli benzin fraktsiyasi o'zgarishi natijalari

Gurux Maxsulotlari	Xom ashyo, %	Katalizat tarkibi, %					
		2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30			2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20		
		400 °C	450 °C	500 °C	400 °C	450 °C	500 °C
Alkanlar	29.65	8.250	6.325	3.815	5.235	4.810	3.901
Izoalkanlar	24.80	34.32	22.45	19.85	42.92	41.52	40.01
Aromatik birikmalar	10.84	11.01	36.74	49.15	10.32	11.44	12.85
Tsikloparafinlar	35.90	30.75	21.90	14.20	31.25	32.50	30.80
To'yinmagan etilen qatori uglevodorodlar	3.840	12.94	3.842	0.405	8.125	6.505	6.312
Gaz ΣC ₁ -C ₅		9.784	14.95	17.65	8.225	9.206	11.44

3-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 katalizatori vodorod ta‘sirida halqalanish jarayonida yuqori faollikka ega, 500°C da aromatik uglevodorodlar miqdori 38,3 mass.% ga, chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 katalizatorida esa atigi 2 mass.% ga oshadi.

Olingan katalizatlar aromatik uglevodorodlar (kamida 50 mass.%), xususan benzol (kamida 5 mass.%) tarkibi bo‘yicha ekologik me‘yorlarga mos keladi. Chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 katalizatorida 500°S da aromatik uglevodorodlar ustun bo‘ladi va ularning oktan soniga hissasi IM (tadqiqot metodi) bo‘yicha 58,3 birlikni tashkil etadi, oktan sonining umumiy o‘sishi esa IM bo‘yicha 33,5 birl., IM bo‘yicha umuman 99,9 birl. tashkil etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Eksperimentlarni o‘tkazish uchun qulay bo‘lgan mezog‘ovakli yuqori kremniyli tseolit chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 va 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 katalizatorlarida atmosfera bosimida tarkibida vodorod bo‘lgan gaz tsirkulyatsiyasiz, chiziqli tuzilishli geksan konversiyasi tadqiqoti o‘tkazildi. Ammiak termodesorbtsiyasi bo‘yicha adsorbtsion usulda chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 katalizatori katta miqdordagi lyuis va brensted kislotali markazlarga egaligi aniqlandi, bu uning yuqori vodorod ta‘sirida halqalanish faolligini tushuntiradi.

2. Past haroratda (450°C), atmosfera bosimida va tarkibida vodorod bo‘lgan gaz uzatilmagan holda, o‘rganilgan chiziqli tuzilishli geksanni katalitik aromatlab aromatik uglevodorodlar olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo‘lgan katalizatorlarda past oktan xom ashyosini yaxshilash jarayoni belgilangan ekologik me‘yorlarni qondiradigan soddalashtirilgan texnologik sxema bo‘yicha benzinlarni ishlab chiqarish bo‘yicha istiqbolli usul bo‘lib hisoblanishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Aniskova T. V., Fedotov A. I., Kuzmina R. I. Termodinamicheskii analiz reaktsiy izomerizatsii prevrasheniya n-geksana na tseolitnykh sistemax ZSM-5, Cr-Bi-ZSM-5 // Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Ximiya. Biologiya. Ekologiya. 2016. T. 16, vyp. 4. S. 399–403.
2. Kuzmina R. I., Aniskova T. V., Pilipenko A. Yu., Stepanov M. Yu. Vliyanie parametrov aktivatsii vismutxromtseolitnoy sistemy na prevrasheniya n-geksana // Butlerovskie soobsheniya. 2013. № 4. S. 65–68.
3. Fayzullayev N.I., R.R. Umirzakov and S. B. Pardaeva. "Study of acetylation reaction of acetylene by gas chromatographic method." ACS National Meeting Book of Abstracts. 2005.
4. N.I. Fayzullayev and R.R. Umirzakov. "To obtain acetone by spontaneous hydration of acetylene." ACS National Meeting Book of Abstracts. 2005.

5. K.M. Muradov, N.I. Fayzullayev and K. A. Zohidov "Investigation of influence of various factors to oxidative condensation of methane in C₂-hydrocarbons." Abstracts of Papers of the American Chemical Society. vol. 226. 1155 16TH ST, NW, Washington, DC 20036 USA: Amer Chemical SOC, 2003.
6. N.I. Fayzullayev, D.Y. Yusupov and N.Q. Mukhamadiev. "Catalytic synthesis of acetone from acetylene and water." Abstracts of Papers of the American Chemical Society. vol. 226. 1155 16TH ST, NW, Washington, DC 20036 USA: Amer Chemical SOC, 2003.
11. Fayzullaev N. "Gas chromatographic study of catalytic steam-phase hydration of acetylene." Abstracts of Papers of the American Chemical Society. vol. 225. 1155 16TH ST, NW, Washington, DC 20036 USA: Amer Chemical SOC, 2003.
12. Fayzullayev N.I. "Optimization process of gas chromatographic separation products of catalytic synthesis of vinyl chloride." Abstracts of Papers of the American Chemical Society. vol. 224. 1155 16TH ST, NW, Washington, DC 20036 USA: Amer Chemical SOC, 2002.
13. N.I. Fayzullayev "Optimization process of synthesis of acetone from acetylene." Abstracts of Papers of the American Chemical Society. vol. 224. 1155 16TH ST, NW, Washington, DC 20036 USA: Amer Chemical SOC, 2002.
14. N.I. Fayzullaev, K. A. Akmalayev and A. Karjavov. "Catalytic synthesis of acetone from acetylene." The American Journal of Applied sciences 2.09 (2020): 101-109.

ВОПРОСЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА АБСОРБЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

**Бобоёров Равшан Отабекович¹, Усманов Комил Исроилович²,
Унглаева Дилфуза Уразовна³, Таджибаева Дилфуза Азатовна⁴**
Ташкентского химико-технологического институт^{1,2,3,4}

***Аннотация.** В статье приведен анализ современного состояния химической промышленности Республики Узбекистан по выпуску серной кислоты, являющийся одним из важнейших продукции химической промышленности, обоснован необходимость организации контроля системы автоматизации технологических процессов, которые обеспечивают их строгое протекание в заданных режимах. Рассмотрены вопросы разработки системы автоматического регулирования параметров процесса абсорбции при производстве серной кислоты.*

***Ключевые слова:** химическая промышленность, серная кислота, процесс абсорбции, двухстадийная абсорбция, триоксид серы, параметры процесса, регулируемые параметры, контроль параметров, автоматическое регулирование, измерение технологических параметров, первичные преобразователи, измерительные приборы.*

***Annotatsiya.** Maqolada kimyo sanoatining eng muhim mahsulotlaridan biri bo'lgan sulfat kislota ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi kimyo sanoatining bugungi holati tahlili berilgan va belgilangan rejimlarda texnologik jarayonlarning amalga oshirishini ta'minlaydigan avtomatlashtirish tizimini tashkil etish zarurligi asoslab berilgan. Sulfat kislota ishlab chiqarishda absorbsiya jarayonining parametrlarini avtomatik boshqarish tizimini yaratish masalalari ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** kimyo sanoati, sulfat kislota, absorbsiya jarayoni, ikki bosqichli absorbsiya, oltinugurt trioksidi, jarayon parametrlari, rostlanuvchi parametrlar, parametrlarni nazoart qilish, avtomatik rostlash, jarayon parametrlarini o'lchash, birlamchi o'zgartirgichlar, o'lchash asboblari.*

***Abstract.** The article provides an analysis of the current state of the chemical industry of the Republic of Uzbekistan for the production of sulfuric acid, which is one of the most important products of the chemical industry, and substantiates the need to organize control of an automation system for technological processes that ensure their strict flow in specified modes. The issues of developing a system for automatically controlling the parameters of the absorption process in the production of sulfuric acid are considered.*

***Key words:** chemical industry, sulfuric acid, absorption process, two-stage absorption, sulfur trioxide, process parameters, adjustable parameters, parameter control, automatic control, measurement of process parameters, primary transducers, measuring instruments.*

Химическая промышленность Республики Узбекистан играет важную роль не только в диверсификации экспорта и укреплении макроэкономических показателей республики, но и в обеспечении необходимой продукцией других отраслей, и в удовлетворении жизненно важных потребностей граждан. В число потребителей продукции химической

промышленности входят сельское хозяйство, мебельная, горнодобывающая, электронная и электротехническая, нефтегазовая, строительная, пищевая промышленность и другие.

В настоящее время на рынке Узбекистана действуют такие крупные предприятия, как АО «Навоиазот», АО «Максам-Чирчик», АО «Фаргоназот», АО «Аммофос-Максам», АО «Дехканабадский калийный завод», АО «Кунградский содовый завод», ООО «Первый завод резинотехники» и другие. Сегодня на предприятиях АО «Узкимёсанот» производится более 180 наименований химической продукции.

Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-388 от 10 октября 2022 года «Об утверждении Целевой программы стратегического развития химической и газохимической промышленности» определено создание технологических кластеров «Навоийский химический технопарк», «Ферганский химический технопарк» и «Каракалпакстанский химический технопарк», в рамках которых всего за 2022-2027 годы будут запущены 44 инвестиционных проекта. В результате будет создано около 4000 новых рабочих мест и обеспечено производство разной химической продукции с высокой добавленной стоимостью, а также привлечены прямые инвестиции и иностранные кредиты на сумму 9,9 млрд. долларов [1].

В целях обеспечения непрерывного технического и технологического обновления производства серной кислоты, удовлетворения растущих потребностей химической и горно-металлургической промышленности в ней, принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по строительству новых производств серной кислоты на АО «Аммофос-Максам» и ГП «Навоийский ГМК» за № 65 от 24.03.2015 г. [2].

На сегодняшний день продукция, выпускаемая Цехом по производству серной кислоты Северного рудоуправления Навоийского горно-металлургического комбината, обеспечивает потребности урановых геотехнологических рудников комбината в серной кислоте и поставляется таким крупным химическим и энергетическим предприятиям страны, как АО «Navoiyazot» и «Навоийская ТЭС» [2].

Одним из важнейших продуктов химической промышленности является серная кислота, применяемая в переработке руд, особенно при добыче редких элементов, в производстве минеральных удобрений, как электролит в свинцовых аккумуляторах, для получения различных минеральных кислот и солей, в производстве химических волокон, красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ, в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности, в пищевой промышленности — зарегистрирована в качестве пищевой добавки E513 (эмульгатор), в промышленном органическом синтезе, сульфирование (синтетические моющие средства и промежуточные продукты в производстве красителей), алкилирование (получение изооктана, полиэтиленгликоля, капролактама) и другие.

Среди минеральных кислот, производимых химической промышленностью, серная кислота по объему производства и потребления занимает первое место. Объясняется это двумя причинами: ее дешевизной по сравнению со всеми другими кислотами, и ее свойствами.

Химическая промышленность является одной из экспортно-ориентированных отраслей, поэтому у предприятий возникает необходимость соответствовать мировым

стандартам, что является дополнительным стимулом для автоматизация химических процессов и производств.

Химические предприятия имеют свою специфику и уникальный технологический цикл. Как правило, он предполагает непрерывное движение обрабатываемого сырья от начала процесса до получения готового продукта по всей производственной цепочке. Подобный характер технологии диктует необходимость организации безостановочной работы предприятия — прерывание одного процесса повлечет за собой остановку всей производственной линии.

Химическим предприятиям, в том числе Цехам по производству серной кислоты необходимо строго контролировать текущие значения технологических параметров. Это обусловлено тем, что процессы должны протекать в строго заданных условиях. Любое отступление от этих условий приводит к возникновению брака готовой продукции и нарушению норм техники безопасности.

Для организации контроля используются системы автоматизации технологических процессов, которые обеспечивают их строгое протекание в заданных режимах, а также позволяют регулировать состав используемого сырья в соответствии с рецептурой, поддерживать нужный температурный режим, соблюдать последовательность смешивания ингредиентов, обеспечивать быструю реакцию систем безопасности при возникновении нештатных ситуаций [5].

Рассмотрим вопросы автоматизации процесса абсорбции триоксида серы при производстве серной кислоты. Абсорбция триоксида серы – последняя стадия процесса на которой образуется серная кислота.

Взаимодействие SO_3 с водой

протекает достаточно интенсивно как в жидкой, так и в газовой фазе. Кроме того, H_2SO_4 может растворять в себе SO_3 , образуя олеум. Этот продукт удобен для транспортировки, поскольку он не вызывает коррозии даже обычных сталей. В то же время растворы серной кислоты чрезвычайно агрессивны.

Рис.1. Температуры кипение растворов H_2SO_4 в H_2O и SO_2 в H_2SO_4 и состав пара над растворами (%)

Равновесие «газ-жидкость» для « $H_2O-H_2SO_4-SO_3$ » представлено на рисунке 1. Особенностью этой системы является то, что в широком интервале концентраций раствора

серной кислоты в паровой фазе присутствуют чистые пары воды, а над олеумом – в газовой фазе преобладает SO_3 . Одинаковый состав жидкой и паровой фаз (азеотропная точка) будет при концентрации серной кислоты 98,3%. Если SO_3 поглощать раствором с меньшей концентрацией, то реакция (1) будет протекать и в паровой фазе – будет образовываться туман серной кислоты, который уйдет из абсорбера с газовой фазой. А это – и потери продукта, и коррозия аппаратуры, и выбросы в атмосферу. Если SO_3 абсорбировать олеумом, то поглощение будет неполным.

Из этих двух свойств следует двухстадийная схема абсорбции (рис. 2). Газ, содержащий SO_3 после реактора, проходит последовательно олеумый (1) и моногидратный (2) абсорберы. Другой компонент реакции (H_2O) подается противотоком через сборник в моногидратный абсорбер. За счет интенсивной циркуляции жидкости (абсорбата) в ней можно поддерживать близкую к оптимальной концентрацию H_2SO_4 – 98,3% (увеличение концентрации за проход жидкости не более 1 – 1,5%). Концентрационные условия абсорбции обеспечивают полное поглощение SO_3 и минимальное образование сернокислого тумана. Кислота из моногидратного абсорбера поступает в олеумный. В нем циркулирует 20% раствор H_2SO_4 , который частично отбирается как конечный продукт – олеум. Кислота из предыдущего абсорбера – моногидрат – также может быть продуктом. В системе циркуляции предусмотрены холодильники для съема тепла реакции и обеспечения более эффективной абсорбции. При температурах меньше 100°C SO_3 поглощается практически полностью, диоксид серы – практически не поглощается [4].

Рис.2. Двухстадийная схема абсорбции триоксида серы

Автоматическое регулирование основных параметров процесса абсорбции триоксида серы при производстве серной кислоты осуществляется следующим образом:

Регулирование расхода газа. Для измерения расхода применяем электропневматический преобразователь, МЕТРАН EP-3324 (поз.1-2), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению расхода, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 1-4). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В трубопроводе газа контролируем температуру. Для контроля температуры газа используется термометр манометрический бесшкальный с электропередачей SITRANSTA7, NHJ6 (поз.2-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В первой абсорбере контролируем температуру. Для контроля температуры газа используется термометр манометрический бесшкальный с электропередачей SITRANSTA7, NHJ6 (поз.3-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В олеумном дистилляторе контролируется давление. Для контроля давления газа используется Манометр SITRANSP, серия DSIII (поз.4-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В трубопроводе газа контролируем температуру. Для контроля температуры газа используется термометр манометрический бесшкальный с электропередачей SITRANSTA7, NHJ6 (поз.5-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Регулирование температуры кислоты. Измеряется температура первичным преобразователем SITRANS TR200 (поз.6-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал, пропорциональный текущему значению температуры, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 6-3). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Регулирование уровня олеума. Для измерения уровня применяем уровнемер бесшкальный с электропередачей SITRANS L300 1CB231C6 (поз.7-2), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению давления, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования

формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 7-4). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Регулирование расхода кислоты. Применяем электропневматический преобразователь, МЕТРАН EP-3324 (поз.8-2), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению расхода, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 8-4). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Для регулирования расхода воды применяем электропневматический преобразователь, МЕТРАН EP-3324 (поз.9-2), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению расхода, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 9-4). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Регулирование температуры кислоты. Измеряется температура первичным преобразователем SITRANS TR200 (поз.10-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению температуры, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 10-3). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В моногидратном абсорбере контролируем температуру. Для контроля температура газа используется термометр манометрический бесшкальный с электропередачей SITRANSTA7, ННЖ6(поз.11-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Регулирование уровня моногидрата. Для измерения уровня применяем преобразователь измерительный уровнемер бесшкальный с электропередачей SITRANS L300 1CB231C6 (поз.12-2), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению давления, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 12-4). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В трубопроводе газа контролируем температуру. Для контроля температуры газа используется термометр манометрический бесшкальный с электропередачей SITRANSTA7, ННЖ6(поз.13-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В герметических сборниках 4 и 5 контролируем уровень с помощью электромеханического сигнализатора с выходным сигналом 4-20 мА марки SitransSittransLPS200 (поз. 14-1, поз. 15-1). При достижении уровня верхний отметки горит сигнальные лампы GLD5 (HL1 и HL2).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
По месту	PI 15		PI 14		PI 15		PI 14		PI 14		PI 14		PI 14	PI 14		PI 14	PI 14	PI 14				
На шине		PI 15						PI 15			PI 15											
PLC																						
AI																						
DO																						
ETHERNET																						
SCADA																						
I																						
R																						
C																						
S																						

Заключение:

Автоматизация технических процессов при производстве серной кислоты позволяет в значительной степени ускорить производственные процессы и улучшить качество выпускаемой продукции, снижая до минимума производственные расходы и допущения ошибок.

Система автоматизации и управления производит сбор и обработку информации с технологического оборудования, и выработку управляющих воздействий с целью оптимизации процесса.

Современный уровень развития микроэлементной и вычислительной техники позволяет внедрять высокоточные измерительные приборы и средства контроля, что в свою очередь производит к повышению эффективности управления технологическим процессом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-388 от 10 октября 2022 года «Об утверждении Целевой программы стратегического развития химической и газохимической промышленности».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 65 от 24.03.2015 г. «О мерах по строительству новых производств серной кислоты на АО «Аммофос-Максам» и ГП «Навоийский ГМК»
3. <https://theasiatoday.org>
4. Аксенчик К.В. Технология серной кислоты: учебное пособие/ К.В.Аксенчик. — Череповец: ЧГУ, 2017. — 209 с.
5. Бобоёров Р.О. Моделирование и автоматизация в инжиниринге пищевой промышленности. Учебник для вузов. Издательство “Ziyo nashr-matbaa”, Ташкент, 2023, 180 с.
6. Usmanov, K.; Eshbobaev, J.; Yakubova, N. Modeling and Optimization of the Ammonium Solution Extraction Process. *Eng. Proc.* **2023**, *56*, 198. <https://doi.org/10.3390/ASEC2023-16274>.

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАГИ ДЫНИ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ

Самадов О.Б.¹, Ахраров У.Б.², Тухтаев Ш.К.³, Чориев А.Ж.⁴

^{1,2} Ташкентский химико-технологический институт

^{3,4} Ташкентский государственный технический университет имени И. Каримова

Аннотация. *Анализируются сорта дыни к пригодности для сушки. Изучены физиологические, химические и другие показатели сортов дыни. Выявлено, что использование ИК-излучения совместно с конвективной сушкой по сравнению с отсутствием конвективной составляющей позволяет уменьшить влажность продукта при плотности теплового потока 1,5 кВт/м². Использование ИК-излучения образцов совместно с сушкой конвективным способом, позволяет довести остаточную влажность образцов до минимальной - 15-20% и 20-25% соответственно при прочих одинаковых условиях. Анализ показывает, что в предлагаемом способе под воздействием ИК-лучей происходит интенсивное удаление влаги со всего объема материала. Это объясняется тем, что раскрываются клеточные структуры материала, в результате чего в 1,5 - 2 раза сокращается продолжительность процесса сушки по сравнению существующего способа.*

Ключевые слова: дыня, сушка, влажность, способ, конвективная сушка, комбинированная сушка, структура материала, анализ.

Annotation. *Melon varieties are analyzed for their suitability for drying. Physiological, chemical and other indicators of melon varieties have been studied. It was revealed that the use of IR radiation together with convective drying, compared to the absence of a convective component, allows reducing the moisture content of the product at a heat flux density of 1.5 kW/m². The use of IR radiation of samples together with convective drying allows to bring the residual moisture content of samples to a minimum of 15-20% and 20-25%, respectively, under other conditions being equal. The analysis shows that in the proposed method, under the influence of IR rays, there is an intensive removal of moisture from the entire volume of the material. This is due to the fact that the cellular structures of the material are revealed, as a result of which the duration of the drying process is reduced by 1.5 - 2 times compared to the existing method.*

Keywords: melon, drying, moisture, method, convective drying, combined drying, material structure, analysis.

Аннотация. *Қуритиши учун мойил бўлган қовун навлари таҳлил қилинди. Қовун навларининг физиологик, кимёвий ва бошқа кўрсаткичлари ўрганилган. ИҚ-нурлар фойдаланган ҳолда конвектив ва конвективсиз қуритиши билан солиштирилганда иссиқлик оқими зичлиги 1,5 кВт/м² бўлганда маҳсулот намлигини камайиши имконияти мавжудлиги аниқланди. Бир хил шароитда ИҚ-нурлар билан конвектив қуритиши қўлланилганда намуналардаги қолдиқ намликни мос равишда 15-20% ва 20-25% гача камайитириши мумкин. Таҳлил шуни кўрсатадики, таклиф этилаётган усулда материал юзаси бўйлаб намликни жадал йўқотилиши содир бўлади. Буни эса материални хужайра структурасини солиштирилганда қуритиши жараёнининг давомийлиги 1,5-2 баробаргача камайиши*

билан тушунтириши мумкин.

Калит сўзлар: қовун, қуритиши, намлик, усул, конвектив қуритиши, комбинациялашган қуритиши, материал структураси, таҳлил.

ВВЕДЕНИЕ

Организация промышленной сушки дыни позволит увеличить объем их выработки в сельском хозяйстве, уменьшить потери ценного продукта, создать производственные мощности и, следовательно, рабочие места, а также накопить запас продукции, реализуемой на мировом рынке. Сначала исследованы физико-химические и другие свойства дыни как объекта промышленной переработки.

Научные исследования, посвященные технологии сушки сельхозпродуктов, выполнены во многих научных центрах и учебных заведениях мира.

Сегодня ведутся интенсивные исследования по созданию энергосберегающих технологий сушки, обеспечивающих сохранность чувствительных нативных компонентов, имеющих в составе сельхозпродукции. В литературе приводятся мнения о том, что эффективен способ терморadiационный сушки, а в производстве преобладает конвективный, т.к. считается, что терморadiационный способ сушки изучен недостаточно и применяется на производстве редко.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Определение химического состава сушеной продукции осуществлено физико-химическими методами.

Обоснование рациональных режимов сушки, технологи сушки и конструкции сушильного аппарата осуществляется с учетом классификации высушиваемых материалов как объектов сушки.

В настоящее время нет общей классификации бахчевых культур на примере дыни. Поэтому рассмотрим основные принципы построения такой классификации для различных материалов на основе литературных источников.

При разработке классификации высушиваемых материалов внимание уделяем их структуре и видам энергии связи с материалом.

Слой высушиваемого материала не является однородным, поскольку он представляет собой сложную малоизученную дисперсную систему. Дисперсные среды подразделяем по действию капиллярных свойств на капельную жидкость: капиллярно – пористые, если сила тяжести жидкости превосходит капиллярные силы.

Механизм переноса влаги и тепла в материале зависит от форм связи влаги с материалом, поскольку с переходом от одной формы связи к другой изменяется не только количественное соотношение объема, воздуха и влаги, но и расположение остаточной влаги в порах. Теория сушки рассматривает явления переноса тепла и массы во влажном материале и вблизи его поверхности, а также соответствующие ему фазовые и структурные превращения. Между процессами, происходящими в материале (тепломассоперенос), имеется взаимосвязь. В процессе сушки нарушается связь влаги с материалом, на что затрачивается определенное количество энергии.

Как известно, давление паров над поверхностью влажного материала в результате связывания влаги с материалом понижается. Чем прочнее влага связана с материалом, тем больше энергия связи. Связывание влаги с материалом сопровождается выделением тепла.

Сахаристость дынь колеблется от 9 до 18%. Поверхность спелого плода может быть гладкой, бугристой, сегментированной, морщинистой, с сетчатостью, свойственной определенному сорту [1].

По наибольшему поперечному диаметру плоды дынь делятся: при круглой или сплюснутой форме на: крупные – от 22 см и выше, средние – 15-22 см, мелкие – до 15 см; при удлиненной форме на: крупные – от 30 см и выше, средние – 25-30 см, мелкие – до 25 см.

Мякоть дыни в период биологической спелости разделяют на четыре основных типа: расплывчатая, очень сочная, тает во рту; плотная, вязкая; хрустящая, арбузообразная; картофелеобразная, как будто рассыпчатая.

Цвет мякоти - белый, розовый или зеленый. Слой мякоти бывает от 20 до 100 мм - в зависимости от сорта. Есть разные сорта дыни, они отличаются вкусовыми качествами.

Химический состав дыни включает следующие компоненты в процентах относительно к сырому весу: сухие вещества – колеблются от 9,5 до 15,6%; фруктоза – от 0,75 до 2,02%; глюкоза – от 1,1 до 2,8%; сахароза – от 4 до 8%; зола – от 0,59 до 0,71%; органические кислоты – от 8 до 56 мг%; пектиновые вещества – от 0,19 до 0,38%; клетчатка – от 0,2 до 0,3%; крахмал – от 0,06 до 0,11%.

Кроме того в состав дыни входят: вода, минеральные вещества Na, K, Ca, Mg, P, Fe, витамины B₁, B₂, PP, C (табл.1).

Наиболее лежкие сорта дынь, сохраняющие хорошие вкусовые качества до весны следующего года: умырваки, алла-хамма и т.д.

Лучшие сорта для переработки: вахарман, ич-кзыл, шакар-палак и т.д.

Нужно отметить, что для сушки пригодны сорта дыни дагбеди местная, ак-каун 557 и так далее.

Таблица 1. Химический состав сортов дынь

Хими-ческий состав	% к сырому весу по сортам дынь						
	Кок- ча	Ич- кзыл	Ак- урук	Умыр-ваки	Кой- баш	Ак-тумшук	Хандаляк
Сухие вещества	15,38	15,50	14,05	12,41	12,05	12,08	7,3-8,9
Общий сахар	12,21	12,48	10,98	9,05	9,25	8,98	5,8-11,9
Моносахара	2,72	4,54	3,92	4,05	2,08	3,12	1,5-3,2
Фруктоза	0,80	1,16	1,80	1,25	0,98	2,02	0,5-2,3
Глюкоза	1,92	3,38	2,12	2,80	1,10	1,10	2,7-8,0
Сахароза	7,98	6,86	6,20	4,43	6,99	4,80	3,2-10,3
Клетчатка	0,30	0,21	0,21	0,20	0,24	0,23	0,21
Пектиновые вещества	0,22	0,20	0,19	0,28	0,24	0,24	0,27
Крахмал	0,09	0,10	0,11	0,07	0,06	0,06	0,06

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эксперименты на этих установках проведены в следующей последовательности:

Нарезаны дыни на ломтики, на аналитических весах взвешены начальные веса каждой навески (кусков) и разделены на 5 проб.

Определены начальные влажности кусков отобранных сортов дыни «Раис» и «Харезм», осуществлён процесс ИК-конвективной сушки в течение 3 часов. Каждая навеска при этом достигла постоянного веса [2-4].

После обработки экспериментальных данных получены значения начальных влажностей, равные соответственно 89% у сорта «Раис» и 87% у сорта «Харезм». Взвешенные каждые пробы подвергали к сушке.

Процесс проводили на установке непрерывной сушки одновременно вставляя на поддон изделия с ломтиками по 5 проб. Выключили ИК-излучатели, в рабочей камере произвели конвекцию. В процессе сушки пробу взвешивали на аналитических весах в каждые 30 мин. Процесс сушки длился до постоянного веса материала. Конечная влажность в материале составляла 15-20%. Одновременно также проводили эксперименты на каждой пробе. Результаты расчетов показали, что между показателями 5-и проб не очень большая разница.

По результатам экспериментов получены кривые сушки дыни при ИК-конвекции, приведенные на рис. 1-4.

При ИК-сушке ломтиков дыни сорта «Раис» за 180 мин влажность последней с 89% доведена до 45-66% соответственно (рис.1). Такая интенсивность процесса, что считается низкой, для современных установок сушки не приемлема. Помимо того дисперсность окончательных значений влажности образцов составляет 21%, что много.

А при ИК-конвективной сушке ломтиков дыни сорта «Раис» за 180 мин влажность последней с 89% доведена до 15-20% соответственно (рис.2). Этот темп сушки намного лучше ИК-сушки без конвективной составляющей. Дисперсность окончательных значений влажности образцов при ИК-конвективной сушке составляет 5%, что на 4,2 раза ниже ИК-сушки.

Отсюда следует, что использование ИК-излучения образцов с мощностью теплового потока в $1,5 \text{ кВт/м}^2$ совместно с сушкой конвективным способом, позволяет довести остаточную влажность образцов до минимальной - 15-20% при прочих одинаковых условиях. А дисперсность сушки образцов в поперечном сечении аппарата сушки влияет на конечный результат в 4,2 раза ниже.

При ИК-сушке ломтиков дыни сорта «Харезм» за 180 мин влажность последней с 87% доведена до 20-45% соответственно (рис.3). Такая интенсивность процесса, что считается низкой, для современных установок сушки не приемлема. Помимо того дисперсность окончательных значений влажности образцов составляет 25%, что много.

А при ИК-конвективной сушке ломтиков дыни сорта «Харезм» за 180 мин влажность последней с 87% доведена до 16-30% соответственно (рис.4). Этот темп сушки намного лучше ИК-сушки без конвективной составляющей. Дисперсность окончательных значений влажности образцов при ИК-конвективной сушке составляет 14%, что на 1,8 раза ниже ИК-сушки.

×, ▲, ◇, ■, ● – обозначения кривых проб

Рис.1. Изменение влаги по времени при температуре 70⁰С.

×, ▲, ◇, ■, ● – обозначения кривых проб

Рис.2. Изменение влаги по времени при температуре 70⁰С.

×, ▲, ◇, ■, ● – обозначения кривых проб

Рис.3. Изменение влаги по времени при температуре 70⁰С.

×, ▲, ◇, ■, ● – обозначения кривых проб

Рис.4. Изменение влаги по времени при температуре 70⁰С.

Из этих экспериментов становится ясно, что процесс сушки во многом зависит от механической структуры сырья.

Для изучения влияния способа сушки на качество готового продукта использованного нами, исследован его химический состав в лаборатории института «Химия растительных веществ» АН Республики Узбекистан.

Согласно этим исследованиям остатки белков 2,4% от исходного количества против 1,85%, остатки витамина С составляют 17,10 мг на 100 грамм от исходного количества против 13,4 мг на 100 грамм. Количественный анализ состояние углеводов показывает, что их остаточное количество составляет 49,10% против 46,20% при существующем способе сушки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Проведен анализ пригодных для сушки сортов дыни. Изучены биологические и физические параметры дыни, которые охарактеризованы соответствующей совокупностью физиологических, химических и других показателей. Исследованы физико-химические и другие свойства дыни как объекта сушки.

Исследование процесса проводилось в двух режимах: 1) сушка продукта ИК-конвективным способом без предварительной обработки ИК-лучами; 2) сушка ИК-конвективным способом с предварительной обработкой продукта ИК-лучами. Установлено, что использование ИК-излучения совместно с конвективной сушкой по сравнению с отсутствием конвективной составляющей позволяет уменьшить влажность продукта при плотности теплового потока $1,5 \text{ кВт/м}^2$. Использование ИК-излучения образцов с мощностью теплового потока в $1,5 \text{ кВт/м}^2$ совместно с сушкой конвективным способом, позволяет довести остаточную влажность образцов до минимальной - 15-20% и 20-25% соответственно при прочих одинаковых условиях. Этот темп сушки намного лучше ИК-сушки без конвективной составляющей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артиков А.А., Чориев А.Ж. Характеристика и питательная ценность сортов дыни, выращиваемая в Узбекистане //Хранение и переработка сельхозсырья, -Москва, 2001, №3. – С. 54-55.
2. Тухтаев Ш.К., Самадов О.Б., Чориев А.Ж. Исследование изменения влажности сортов дыни при ИК-конвективной сушке /UNIVERSUM: Химия и биология. Научный журнал. Выпуск:11(77). Москва, ноябрь 2020, часть 2 стр.21-26.
3. Самадов О.Б., Тухтаев Ш.К., Додаев К.О., Чориев А.Ж. Оптимизация процесса ИК-конвективной сушки дыни / Журнал. Химия и химическая технология, Ташкент. -№2, 2018. –С.64-68.
4. O.V. Samadov, SH.K. Tukhtaev, A.J. Choriev, B.A. SHomirov and B.M. Jumaev Study of the chemical composition of dried pumpkin // ETESD-2022. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 1112 (2022) 012089. IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/1112/1/012089.

YANGI TEXNOLOGIYA BO'YICHA OLINGAN TOPINAMBUR QO'SHIMCHALARINI QO'LLASH ORQALI PIVONING PROFILAKTIKA XUSUSIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

F.F. Rustambekova¹, Sh.A.Komilova²

Toshkent kimyo-texnologiya institute

E-mail: rustambekova83@bk.ru ¹

E-mail: Kamilova.sha@gmail.com ²

***Annotatsiya.** Ushbu ishda yangi texnologiya bo'yicha olingan topinambur qo'shimchalarini (sharbat, sirop va kukun) pivo tayyorlashda qo'llanilishi, profilaktik xususiyatlarini o'rganish, hamda texnologiyada pivo navlarini kengaytirish, amaliy va iqtisodiy ahamiyatini oshirish orqali istiqbolli sohalardan biri bo'lgan pivo va alkogolsiz ichimliklarni ishlab chiqarishni kengaytirishdir.*

Maqolada yangi texnologiya bo'yicha topinamburdan olingan (sharbat, sirop va kukun) qo'shimchalarni pivo ishlab chiqarishda turli jarayonlaridagi o'zgarishlarini tadqiqot natijalari o'rganildi.

Yangi texnologiya bo'yicha olingan qo'shimchalar pivoni an'anaviy usulda tayyorlash jarayonida qo'llanildi. Pivoni tayyorlashda qo'shimchalar quyidagi jarayonlarda qo'shildi: solodni maydalash, solodni pishirish, qulmoq bilan pishirishda, bijg'itish, davomiyligi bijg'is. Olingan namunalarda asosida organoleptik va fizik-kimyoviy talillar o'tkazildi. Solodni qisman solod bo'lmagan xomashyo, ya'ni yangi texnologiya bo'yicha olingan qo'shimchalar bilan qisman almastirilganda (10% dan 20% gacha solod) pivoning organoleptik xususiyatlariga ta'sir etmay iqtisodiy tejamkorlikka erishiladi va shu bilan bir qatorda uning profilaktik xususiyatlari ortadi.

Natijalardan kelib chiqib pivo va alkogolsiz ichimliklarni ishlab chiqarishda yordamchi solod tabiiatli bo'lmagan xom ashyo sifatida foydalanish istiqbollari ko'rsatildi.

***Kalit so'zlar:** pivo, topinambur kukuni, topinambur siropi, topinambur sharbati, solod pishirish, solodni maydalash.*

***Аннотация.** В этой работе рассматривается изучение профилактических свойств пива с применением добавок (сок, сироп и порошок) из топинамбура, полученного по новой технологии, а также с целью расширения ассортимента пива за счет использования топинамбура в технологии, которая имеет практическую и экономическую значимость, отвечающей перспективным направлениям развития пива - безалкогольной промышленности.*

В статье были изучены результаты экспериментальных работ по изменению различных технологических процессов при приготовления пива путём введения порошка, сока и сиропа из топинамбура которые были получены по новой технологии.

Добавки, полученные по новой технологии (сок, сироп и порошок из топинамбура) были применены в процессах приготовления пива по традиционному методу. В процессе приготовления пива добавки были применены в таких технологических процессах как, затирание солода, варка солода, варка с охмелением, брожение и дображивание. Далее, по образцам пива были проведены органолептические и физико-химические лабораторные

анализы. Которые, при частичной замене вспомогательного несоложенного сырья (от 10 до 20% солода) добавками полученной по новой технологии способствуют экономическому сбережению, не влияя на органолептические показатели пива и тем не менее увеличивая профилактические свойства.

Результаты работы свидетельствуют о перспективности применения добавок в качестве вспомогательного несоложенного сырья для получения пива и других видов безалкогольных напитков.

Ключевые слова: пиво, порошок из топинамбура, сироп из топинамбура, сок из топинамбура, варка солода, затирание солода.

Abstract. This work examines the prophylactic properties of beer using additives (juice, syrup and powder) from Jerusalem artichoke obtained using the new technology, as well as to expand the beer assortment through the use of Jerusalem artichoke in technology that has practical and economic significance that meets promising directions beer development - non-alcoholic industry.

The article examined the results of experimental work on changing various technological processes in the preparation of beer by introducing powder, juice and syrup from Jerusalem artichoke, which were obtained by new technology.

Additives obtained using the new technology (juice, syrup and Jerusalem artichoke powder) were used in the beer preparation processes according to the traditional method. In the process of making beer, additives were used in such technological processes as mashing of malt, brewing of malt, brewing with hopping, fermentation and fermentation. Further, organoleptic and physico-chemical laboratory analyzes were conducted on beer samples. Which, with the partial replacement of auxiliary unmalted raw materials (from 10 to 20% malt) with additives obtained by the new technology, contribute to economic saving, without affecting the organoleptic characteristics of beer and nevertheless increasing the preventive properties.

The results of the work testify to the promising use of additives as auxiliary unmalted raw materials for the production of beer and other types of soft drinks.

Keywords: beer, Jerusalem artichoke powder, Jerusalem artichoke syrup, Jerusalem artichoke juice, malt cooking, mashing.

Funksional oziq-ovqat tarkibiy qismlarini ishlab chiqarishda topinamburning istiqbollari juda yuqori. Topinambur Shimoliy Amerikada mahalliy o'simlik sifatida an'anaviy ekinlarga nisbatan past o'g'itlash, yuqori mahsuldorlik, iqlim va tuproq sharoitlariga keng moslashish va zararkunandalar va o'simlik kasalliklariga kuchli qarshilik kabi bir qator afzalliklarga ega bioiqtisodiyotni rivojlantirish uchun istiqbolli biomassa sifatida tan olingan. Topinamburdan turli xil biomahsulotlar, jumladan, inulin, fruktoza, tabiiy fungitsidlar, antioksidant va bioetanol olinishi mumkin. Biomahsulotlar ishlab chiqarish va qo'llaniladigan ishlab chiqarish texnologiyalari uning bioyoqilg'i, funksional oziq-ovqat va bioaktiv ingredientlar manbalari sifatida qo'llanilishiga ko'proq e'tibor beradi [1].

Shuningdek, O'zbekiston uchun mamlakat aholisini to'liq, ekologik toza funksional oziq-ovqat mahsulotlari hamda topinamburning profilaktik va davolash funksiyalarini bajara oladigan pivo va salqin ichimliklar bilan ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

O‘zbekiston o‘simlikchilik ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan topinamburning mahalliy “Fayz-baraka” va “Mo‘jiza” navlari 2006 yildan Qishloq xo‘jaligi ekinlari davlat reestriga kiritilgan [2].

O‘zbekiston o‘simlikchilik ilmiy-tadqiqot instituti olimlarining ma‘lumotlariga ko‘ra, respublikaning markaziy zonasida topinamburni yetishtirganda tupning hosildorligi 60-100 t/ga bo‘lgan, bu Rossiyaning “Interes” va “Novost Vira” navlarining 40 t / ga hosildorligidan 1,5-2,5 baravar yuqori. O‘zbek topinamburining hosildorligi O‘zbekistonda yetishtiriladigan qand lavlaginikidan 2-3 baravar yuqori [3].

Topinambur yuqori ozuqaviy shifobaxsh va parhezlik xususiyatlariga ega bo‘lganligi sababli u oziq-ovqat sanoati, qandolatchilik, non pishirish sanoati va tibbiyotda keng qo‘llaniladi hamda turli mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun xom ashyo bo‘lib xizmat qiladi [4,5].

Topinamburning respublikada hosildorligini balandligi o‘simliklar tomonidan olingan fotosintetik faol nurlanish foizi yuqoriligi, shuningdek, O‘zbekiston sharoitida yaxshi insolyatsiya bilan izohlanadi. Shuning uchun, respublikada topinamburni kompleks qayta ishlashni tashkil etish uchun barcha sharoitlar mavjud. [2]

Bugungi kunda topinamburni qayta ishlash muammolariga yangi yondashuv talab etiladi, bu fundamental tadqiqotlar va ilmiy asoslangan texnologiyalarni ishlab chiqish, shuningdek, fan va texnika hamda texnologiya yutuqlari yordamida hal qilinishi kerak. Topinamburning ildizlari yomon saqlanadi, shuning uchun ularni tez qayta ishlash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir.

Pivo va alkogolsiz sanoatning eng muhim vazifalaridan biri aholining turli qatlamlari ehtiyojlarini qondirish uchun ichimliklar sifatini oshirish, yangi turdagi xom ashyolardan foydalangan holda yangi xususiyatga ega ichimliklar yaratishdir. Pivo ishlab chiqarish assortimentini kengaytirishning zamonaviy tendentsiyasi mahsulotlarning yangi fizik-kimyoviy, organoleptik va fiziologik xususiyatlarini shakllantirish uchun noan'anaviy o'simlik xom ashyosidan foydalangan holda pivoning maxsus navlarini ishlab chiqarishdir.

Pivo ishlab chiqarishni oshirish ma'lum miqdordagi xom-ashyoning mavjudligini talab qiladi, ularning asosiysi pivo pishirishda qo‘llaniladigan solod. Biroq, pivo solodining eksport orqali qoplanishi tufayli bir qancha iqtisodiy qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Bundan tashqari, mahalliy solodning past sifati birlamchi xomashyo bazasining kritik holatidir. O‘zbekiston Respublikasida yetishtiriladigan arpa sifati arpani solod qilish standarti talablariga javob bermaydi, asosan ozuqa uchun qayta ishlanadi.

Hozirgacha pivo solodini ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo arpa bo'lib kelgan. Shu bilan birga, chet elda arpadan tashqari noan'anaviy don ekinlari ham qo‘llaniladi, jumladan: bug‘doy, suli, javdar, tariq, grechka va boshqalar. Ulardan olingan solodlar arpa solodini qisman almashtirib, pivoning yangi navlarini yaratish uchun ishlatiladi [6].

So‘nggi yillarda noqulay iqlim sharoitlariga, kasalliklarga, zararkunandalar va begona o‘tlarga eng chidamli bo‘lgan va pestitsidlar bilan davolashni talab qilmaydigan topinambur salohiyatiga ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda. Bu samarali biologik himoya. U boshqa sabzavot ekinlariga qaraganda sezilarli darajada kamroq nitritlar, og‘ir metallar va radionuklidlarni to‘playdi, bu funktsional oziq-ovqat va alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarishda juda muhimdir. Topinamburning mahalliy navlari ekstraktning umumiy miqdori, fermentativ faolligi va oqsilning

erishi bo'yicha arpadan ustundir. Ushbu ko'rsatkichlar uni pivo solodini ishlab chiqarish uchun xom-ashyo sifatida ishlatishni taklif qiladi.

Topinamburdan ishlab chiqarishda foydalanish orqali pivo assortimentini kengaytirish va profilaktika xususiyatlarini yaxshilash pivo va alkogolsiz sanoatni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlariga mos keladigan amaliy va iqtisodiy ahamiyatga ega.

Profilaktik xususiyatlarga ega va solodni topinamburga qisman almashtirish bilan yangi turdagi pivoni olish uchun quruq kukun, shuningdek, TCTIda ishlab chiqilgan yangi texnologiya yordamida olingan sharbat va sirop ishlatilgan. Topinambur kukunlarini olish uchun IQ isitiladigan vakuumli quritgich ishlatilgan; Topinamburning ildizlari "portlovchi" usul yordamida tozalanadi, bu 3-5 daqiqa ichida ildizlarning 100% tozalanishini ta'minlaydi, xom ashyoning minimal yo'qolishi 2,5 -5% tashkil etadi va oksidlovchi moddalar tuber fermentlarini bir vaqtda inaktivatsiyalaydi va ularning sirtini sterilizatsiya qiladi.

Topinambur inulin konsentratida qimmatli tabiiy biokimyoviy xususiyatlarni saqlab qolish, sifatini yaxshilash, energiya sarfini kamaytirish va ildiz mevalarni pyuresi holatida suvsizlantirish IQ isitish bilan vakuumli quritish moslamasida amalga oshirildi. Quritish jarayonida olingan kondensat keyingi texnologik maqsadlar uchun ishlatiladi.

Quritish jarayoni 45-55 ° C haroratda 120-150 daqiqa davomida amalga oshiriladi. Olingan kukun sutli oq rangga ega bo'lib, suvda butunlay eriydi. Ekstrakt pushtiroq oq rangga ega edi, bu eng termolabil birikma sifatida hosil bo'lgan topinambur kukunidagi antosiyanlarning tabiiyligini ko'rsatadi.

Topinambur kukunining uglevod kompleksi o'rganildi

1-Jadval

Topinambur navi	Quruq moddalarning massa ulushi, %	Umumiy shakarning massa ulushi, %	Inulinning massa ulushi, %	Suvda eriydigan pektin, %	Protopektin, %	Pektin moddalarining miqdori	
						Quruq modda	Nam modda
Fayz-baraka	23,2	18,60	9,45	0,69	1,22	8,52	1,8
Mo'jiza	20,5	16,80	8,2	0,65	1,15	7,05	1,75

Shunday qilib, qimmatbaho komponentlarning hosil bo'lgan kukuni alkogolsiz ichimliklar, shu jumladan pivo ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin. Texnologiyadagi tubdan yangi usullarning ta'sirini va ularning biokimyoviy tarkibiga ta'sirini aniqlash uchun topinamburning funktsional faol tarkibiy qismlarining xususiyatlarini chuqur o'rganish kerak edi.

IQ isitish bilan vakuumli quritish paytida, topinamburning o'ziga xos hidi yoqoladi. Kukun namunasi namlik miqdori 6% bo'lgan Mo'jiza navi topinamburning ildiz mevalaridan olingan. Namuna maydalash paytida solod bilan kiritilgan.

Pivo ishlab chiqarishda qo'shimchalar sifatida topinamburning ildizi yoki yer ustidagi qismi yoki topinamburning turli qismlaridan olingan quruq kukun va ularning suvli ekstraktlari qo'llaniladi. Ular solod bilan uni maydalash paytida yoki sharbat ni qulmoq bilan qaynatilganda yoki bijg'ish yoki bijg'ishdan keyingi bosqichlarda yoki tayyor pivoni filtrlashdan oldin bijg'ish jarayonini maromiga yetkazishdan keyin kiritiladi [7].

Pivo namunalari laboratoriya uskunalarida tayyorlangan. Pivo tayyorlashda solodni topinamburning "Mujiza", "Fayz-Baraka" mahalliy navlaridan olingan quruq kukun, sharbat bilan va topinamburning siropi 1/6-1/20 quruq vaznidan kelib chiqqan holda qisman almashtirildi.

Pivo tayyorlashga namunani kiritish jarayoni	Topinambur qo'shimchasining turi (sharbat, siropi, kukuni), navi va namligi, %.	Topinambur qo'shimchasining solodga nisbati
Solodni maydalash	Topinamburning «Mo'jiza» navidan kukun (6,0)	1/6
Solodni pishirish	Topinamburning «Mo'jiza» navidan kukun (6,0)	1/7
Solodni pishirish, qulmoqlashtirish	Topinamburning «Mo'jiza» navidan sharbat	1/10
Pishirish so'ngida	Topinamburning «Mo'jiza» navidan sharbat	1/17
Bijg'ish	Topinamburning «Mo'jiza» navidan sirop	1/20
Bijg'ishni me'yoriga yetkazish	Topinamburning «Mo'jiza» navidan sirop	1/20

Laboratoriya uskunasi bitta pivo tayyorlash uchun eng yuqori sifatli 7 kg maydalangan engil solod va namligi 6,0% bo'lgan "Mo'jiza" navli 0,6 kg quruq topinambur kukuni tayyorlandi, ular maydalash paytida birga kiritildi.

Maydalash jarayoni quyma temir qozonda ikki qismga bo'lingan holda amalga oshirildi. 1. Asosiy quyish 0,25 hl va jami zichlik 0,32 hl. Maydalash jarayoni quyidagi harorat sharoitida amalga oshirildi: harorat 45 ° C, tanaffus 10 daqiqa; keyin sharbat 52 ° C ga qadar isitiladi va 15 daqiqalik tanaffus qilinadi; 66 ° C ga qadar qizdirish va 40 daqiqalik tanaffus, 72 ° C ga qadar isitish va 25-30 daqiqalik tanaffus; 78 ° C ga qadar isitish va bu haroratda butun zichlik filtrlanadi.

Olingan sharbat 90 daqiqa qaynatiladi, pishirish jarayonida har 30 daqiqada teng qismlarga 0,09 kg qulmoq qo'shiladi. Tayyor mahsulotning zichligi 12,5% va umumiy miqdori 0,4 hl. Tayyor sharbat ning zichligi 12,5% va umumiy miqdori 0,4 hl. Qulmoqlangan va sovutilgan sharbat bijg'ishdan oldin silkitib, havo bilan to'li. Asosiy bijg'ish 8-10 ° C haroratda 7 kun davom etdi.

Zichlikni o'lchash orqali bijg'ish doimiy ravishda kuzatildi. Zichlik 4% ga yetganda, sharbat bijg'ishni boshladi va harorat 2 ° C ga tushdi. Bijg'ish va pivoning pishirish jarayoni 21 kun davom etdi. Pishgan pivo kizelgur filtri yordamida filtrlanadi, shundan so'ng pivo karbonatlanish va idishga quyish uchun yuboriladi. Olingan namuna organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha oddiy filtrlangan pivodan farq qilmadi.

2-Jadval

Olingan pivo namunalarini tahlil qilish natijalari jadvalda keltirilgan:

Fizikaviy va kimyoviy ko'rsatkichlar	Nazorat 100% solod	«Mo'jiza» namunasi
Boshlang'ich sharbat ekstraktsiya, %	11,3	12
Etil spirti tarkibi, %	4,3	5
Uglerod dioksidi tarkibi, massasi. %	0,30	0,26
Bijg'ishning ko'rinadigan darajasi, %	81,1	80,2
Pivoning davomiyligi, sutkalar	1	1

Shu tariqa, pivo ishlab chiqarish mahsulotni inulin, mikroelementlar va boshqa biologik faol komponentlar bilan boyitish hisobiga yuqori biologik qiymatga ega yangi turdagi pivo olish imkonini beradi. Ular topinamburga asoslangan kukun tarkibida mavjud bo'lib, u solod va qulmoqning asosiy komponentlari bilan birga pivo ishlab chiqarishda qo'shimcha o'simlik komponenti sifatida ishlatiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yang. L.H., Corscadden Q.S., Udenigwe C.C. The prospects of Jerusalem artichoke in functional food ingredients and bioenergy production (2015) *Biotechnology Reports*, 5 (1), pp. 77-88.
2. Amanova M., Mavlyanova R., Rustamov A. Topinambur ekini urug' ciligi bo`yicha tavsifnoma. [Characteristics of Topinambur Cultivation Seeds]. Toshkent, Fan nashri, 2011, 21 b.
3. Gedrovica, I., Karklixa, D., Straumite, E. Sensory and qualitative indices (hardness and color) of evaluation of caks with jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) powder. *Annual International Scientific Conference - Research for Rural Development 2010 "Research for Rural Development"*. Jelgava, Latvia, 2010, pp. 138-144. Code 127838
4. Rustambekova F. IMPROVEMENT OF BREWING WITH THE USE OF UNCONVENTIONAL RAW MATYERIALS // *Journal Technical science and innovation*. 2023. №11/1. B.34-38.
5. Rustambekova F. M Mirkhuzhaev, S. Eshmetov. Modeling and Optimization of the Process of Hopped Beyer Wort with Topinambur Additives // *Eurasian Journal of Engineyering and Technology*. – 2022. №4/1. – B.32-37.
6. Ф.Ф. Рустамбекова. Применения нетрадиционного сырья в пивоварении. Монография. Ташкент. «Voris-nashriyot». 2021 г. 121 стр.
7. Рустамбекова Ф.Ф., Абдуразакова С.Х. Повышение профилактических свойств пива с применением добавок из топинамбура, полученного по новой технологии // журнал УзМУ хабарлари. – 2019. № 3/1. -С.138-142.

MUNDARIJA

1	ОЦЕНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ М.К.Холматов, К.Х.Мажидов, М.М.Бурханова, С.С.Саидвалиев	4
2	ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ) И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЮЩИХ СРЕДСТВ Бурханова Малика Мирмухиддин кизи, Саидвалиев Саидазим Сайдиамирханович, Мажидов Кахрамон Халимович	11
3	MIS SAQLOVCHI KATALIZATORLARDA NORMAL TUZILISHLI GEKSANNING AROMATIK UGLEVDORODLARGA KONVERSIYASI N.I. Fayzullaev, X.B. Rahmatov, B.A. Makhkamov N.F.Imoilova Sh.B.Pardaboyeva	22
4	TARKIBI 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-30 VA 2%La*2%Cu*8%Zn/H-YUKTS-20 BO'LGAN KATALIZATORLARDA CHIZIQLI NORMAL GEKSANNI AROMATLASH JARAYONINI TADQIQOTI B.A. Makhkamov, N.I.Fayzullaev, X.B. Rahmatov, N.F.Imoilova, B.X.Egamov	31
5	ВОПРОСЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА АБСОРБЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ Бобоёров Равшан Отабекович, Усманов Комил Исроилович, Унгбаева Дилфуза Уразовна, Таджибаева Дилфуза Азатовна	40
6	ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАГИ ДЫНИ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ Самадов О.Б., Ахраров У.Б., Тухтаев Ш.К., Чориев А.Ж.	48
7	YANGI TEXNOLOGIYA BO'YICHA OLINGAN TOPINAMBUR QO'SHIMCHALARINI QO'LLASH ORQALI PIVONING PROFILAKTIKA XUSUSIYATINI TAKOMILLASHTIRISH F.F. Rustambekova, Sh.A.Komilova	54

